

NOMBRE DEL MÁSTER Terapia Sexual, de Pareja y otros vínculos sexuales con perspectiva de género

TÍTULO DEL TFM Variables Sexológicas y puntos de interés en la Terapia Sexual en las Relaciones Sexuales No Deseadas y en el Trauma en Entorno Íntimo

AUTORÍA: Celia González López

DIRECCIÓN/TUTORÍA: *Roberto Sanz*

FECHA: 2024/2025

ENTIDAD COLABORADORA

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, por siempre darme alas para cumplir mis sueños

A mi red de apoyo, por sostenerme mientras los cumpla

A mí misma, por luchar por ellos

A todas las personas que acompañó en su proceso por permitirme entrar en su mundo

ÍNDICE

1. Resumen/Abstract y Palabras Clave/Keywords.....	5
2. Introducción/Justificación.....	6
3. Objetivos.....	8
3.1. Objetivo general.....	8
3.2. Objetivos secundarios/específicos.....	8
4. Marco teórico.....	8
4.1. Trauma.....	8
4.2. Trauma en entorno íntimo.....	10
4.3. Relaciones sexuales no deseadas (RSND).....	11
4.4. Apego.....	13
5. Metodología.....	16
5.1. Estudio estadístico descriptivo y correlacional.....	16
5.2. Estudio cualitativo exploratorio.....	17
6. Análisis/Discusión de resultados.....	18
6.1 Resultados del estudio estadístico descriptivo y correlacional.....	18
6.1.1. Resultados de las RSND.....	22
6.1.2. Resultados de la variable de género.....	22
6.1.3. Resultados de la variable de apego.....	23
6.1.4. Resultados de la variable de edad.....	23
6.1.5. Resultados de la variable de RSND, apego y género.....	24

6.1.6. Resultados de las RSND y los motivos.....	25
6.1.7. Resultados de la variable de impacto emocional y RSND.....	26
6.1.8. Resultados de la variable RSND y áreas de impacto.....	27
6.2. Resultados del estudio cualitativo exploratorio.....	28
6.2.1. Primera entrevista.....	29
6.2.2 Segunda entrevista.....	31
6.2.3. Tercera entrevista.....	33
6.2.4. Cuarta entrevista.....	35
6.2.5. Quinta entrevista.....	36
7. Conclusiones.....	39
7.1. Conclusiones del estudio estadístico descriptivo y correlacional.....	39
7.2. Conclusiones del estudio cualitativo exploratorio.....	44
7.3. Análisis de pautas de intervención terapéuticas en Terapia Sexual en el Trauma en Entorno íntimo.....	46
7.4. Conclusiones generales.....	55
8. Bibliografía.....	57
9. Anexos.....	59
Anexo 1. Cuestionario creado para la encuesta cuantitativa.....	59
Anexo 2. Entrevista de la investigación cualitativa.....	61

1. Resumen/Abstract y Palabras Clave/Keywords

Resumen

Las relaciones sexuales no deseadas (RSND) son una realidad clara, frecuente y globalmente normalizada, pudiendo conllevar consecuencias significativas en diferentes áreas de la vida de una persona y, en algunos casos, incluso llegar a vivirlas como una experiencia de Trauma en Entorno Íntimo. El presente trabajo trata de analizar las RSND y su correlación con este tipo de trauma y los estilos de apego, con el fin de visibilizar una realidad silenciada y aportar herramientas para su abordaje desde la Terapia Sexual. La elección de este tema nace del interés personal y de la experiencia profesional de la autora, en la que, durante años, ha acompañado a personas que han sufrido experiencias traumáticas en su vida íntima, descubriendo con ello la alta frecuencia con la que las RSND y el Trauma en Entorno Íntimo aparecen en consulta, así como la escasez de recursos específicos para abordarlas y acompañarlas con sensibilidad y eficacia. Bajo este contexto, el objetivo principal es visibilizar los elementos necesarios para el acompañamiento adecuado y específico en Sexología Clínica del Trauma en Entorno Íntimo desde las RSND. Para ello, se emplea una metodología mixta; por un lado, se recogen datos cuantitativos en un cuestionario aplicado a cien personas y se analizan variables como el estilo de apego, el género y la edad, así como los motivos que llevan a las personas a participar en estas relaciones y las consecuencias que conllevan y, por otro lado, se realiza una investigación cualitativa a partir de entrevistas semiestructuradas a cinco usuarias que han vivido este tipo de experiencias y han transitado un proceso terapéutico.

Los resultados de la investigación cuantitativa revelan y reafirman la enorme frecuencia de las RSND en la población general, siendo un 84% de las personas encuestadas las que las han vivido alguna vez, siendo aún más presente en las personas que presentan apego ansioso o evitativo y en personas de entre 25 y 45 años, y apareciendo en el 31.8% sintomatología compatible con una vivencia traumática de estas relaciones. Finalmente, con el estudio cualitativo se extraen puntos de interés clínicos para mejorar la intervención terapéutica de la Sexología Clínica con el objetivo de promover procesos respetuosos y sensibles que ayuden a las personas que han experimentado este tipo de experiencias traumáticas.

Palabras clave: Relaciones Sexuales no Deseadas (RSND), Trauma en Entorno íntimo, Apego, Terapia Sexual.

Abstract

Undesired sexual relations (USR) are a clear, frequent, and globally normalized reality, which can have significant consequences in various areas of a person's life and, in some cases,

may even be experienced as trauma within an intimate context. This thesis aims to analyse USSR and its correlation with this type of trauma and attachment styles, with the goal of shedding light on a silenced reality and providing tools for addressing it within Sexual Therapy. The selection of this topic arises from the author's personal interest and professional experience, in which she has supported individuals who have experienced traumatic events in their intimate lives, discovering the high frequency with which USR and trauma in the intimate environment emerge in clinical settings, as well as the lack of specific resources to address and accompany these experiences with sensitivity and effectiveness. In this context, the primary objective of this thesis is to highlight the necessary elements for adequate and specific support in clinical sexology regarding trauma in an intimate environment resulting from undesired sexual relations (USR). To achieve this, a mixed methodology is employed: On the one hand, quantitative data are collected through a questionnaire applied to one hundred individuals that analyses variables such as attachment style, gender, and age, as well as the reasons that lead individuals to engage in these relationships and the consequences they entail. On the other hand, qualitative research is conducted through semi-structured interviews with five patients who have experienced these types of situations and have gone through a therapeutic process.

The results of the quantitative research reveal and confirm the significant frequency of USR in the general population, with 84% of respondents having experienced them at some point. These are even more prevalent in individuals with anxious or avoidant attachment styles, as well as in those aged between 25 and 45, with 31.8% of participants showing symptoms consistent with a traumatic experience of these relationships. Finally, the qualitative study yields clinical points of interest to enhance therapeutic intervention in Clinical Sexology, aiming to promote respectful and sensitive processes that assist individuals who have encountered such traumatic experiences.

Keywords: Undesired Sexual Relations (USR), Trauma in Intimate Environment, Attachment, Sexual Therapy

2. Introducción/justificación

La prevalencia de las RSND, algunas de ellas generando un Trauma en Entorno Íntimo, es alarmantemente alta y constituye una realidad silenciada y muy normalizada en muchos espacios generales y, en ocasiones, terapéuticos.

En España, los porcentajes muestran una realidad aplastante y preocupante que se debe atender con urgencia, ya que algunos nos muestran datos como que el 57.7% de las mujeres jóvenes (18–25 años) han mantenido relaciones sexuales sin ganas o por compromiso (Instituto de las Mujeres, 2022), así como que el 8,5 % de los jóvenes declararon haber

sufrido violencia sexual en el año previo (CIBERESP, 2020), y entre quienes la sufrieron, el 64,4 % afirmó haber realizado relaciones sexuales con penetración no deseadas durante el confinamiento (CIBERESP, 2020).

Estas cifras reflejan que las experiencias sexuales no consentidas o traumáticas no se limitan a casos de abuso directo o agresión física, sino que también se pueden encontrar en situaciones de presión social, coerción o asimetrías de poder en la pareja, reforzando la necesidad de hablar de este acontecimiento: aproximadamente una de cada tres mujeres a nivel global ha sufrido algún tipo de violencia sexual (OMS, 2013). Por otro lado, la evidencia y las investigaciones indican que existe una correlación clara entre los estilos de apego inseguros y el trauma con patrones de sumisión, miedo al abandono, desconexión del deseo propio o dificultad para poner límites, lo que aumenta significativamente el riesgo de experimentar RSND (Cruz, 2025; Shapiro, 2014; Porges, 2011). Por todo ello, el presente trabajo tiene como objetivo aportar un enfoque integrador que correlacione estas vivencias más emocionales (trauma), relacionales (apego) y situacionales (RSND) dentro de las intervenciones terapéuticas en la Sexología Clínica.

Desde una perspectiva personal, la elección de este tema no ha sido casual ni únicamente académica, ya que, como profesional de la psicología, he tenido la oportunidad y el privilegio de acompañar en su camino a muchas personas que han experimentado experiencias de RSND y Trauma en Entorno Íntimo. Desafortunadamente, a muchas más de las que podía imaginar al comienzo de mi etapa profesional cuando no esperaba que la prevalencia de este tipo de experiencias se diera con tanta frecuencia. Este descubrimiento me motivó a ponerle palabras, nombre y contexto y a seguir profundizando para convertirme en un espacio seguro y preparado para estas personas. En mi experiencia profesional percibo que, en muchas ocasiones, faltan recursos, estrategias y formaciones específicas que permitan acompañar estos casos con la profundidad y sensibilidad que requieren y merecen. Por eso, este trabajo también es una herramienta de sensibilización dirigida no solo a profesionales de la sexología clínica en general, sino también a mí misma como terapeuta en formación ya que con él, busco analizar y encontrar pautas de intervención que respondan de forma concreta, segura y respetuosa a estas vivencias. Este trabajo no solo es una investigación académica, sino también un acto de compromiso personal y profesional con quienes han vivido estas experiencias, y un deseo de crear una forma de acompañar más efectiva, humana y segura. Frente a esta realidad, se crea esta investigación. En ella, se explorará bajo un cuestionario en población general con una muestra de cien personas la prevalencia de las relaciones sexuales no deseadas y de trauma en entorno íntimo junto con la relación de estas con otras variables como el género, la edad y el tipo de apego, para poder confirmar, reforzar o debatir los porcentajes anteriormente comentados, así como, identificar cuáles son algunos de los

factores de riesgo en este tipo de RSND para poder prestar más atención en ellos en una consulta de Terapia Sexual. Posteriormente a la exploración de estos datos, se expondrá la incorporación de estrategias específicas y puntos de interés a tener en cuenta en la terapia sexual para personas que han experimentado este tipo de relaciones sexuales. Para ello, se ha creado una entrevista individual y anónima, realizada a seis usuarias de terapia psicológica, que acuden por trauma en entorno íntimo y que llevan en el proceso desde seis meses como mínimo a dos años de duración.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Visibilizar los elementos necesarios para el acompañamiento adecuado y específico en sexología clínica del Trauma en Entorno Íntimo desde las relaciones sexuales no deseadas (RSND).

3.2. Objetivos específicos

- Relacionar las variables de las RSND y el trauma en entorno íntimo.
- Destacar la importancia de la relación entre RSND y Trauma en Entorno Íntimo para la sexología clínica
- Explorar la relación entre el estilo de apego y la vivencia de relaciones sexuales no deseadas.
- Sistematizar pautas de intervención terapéutica desde la Sexología Clínica para personas que han vivido Trauma en Entorno Íntimo

4. Marco teórico

A continuación, se definirán los conceptos claves para la presente investigación.

4.1. Trauma

En primer lugar, el concepto de Trauma, es un término amplio y complejo. Se define como toda experiencia que supera las capacidades y recursos de la persona en el momento en el que se vive para poder gestionarla de manera adaptativa y, por tanto, ha sido almacenada en el sistema de memoria de manera disfuncional, causando que la persona tenga dificultades para procesarla y, en consecuencia, generando alteraciones a nivel emocional de la persona como en la percepción del mundo y del propio cuerpo (Shapiro, 2013). Francine Shapiro, creadora de la terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimiento Ocular), define el trauma como una experiencia que alteró profundamente la sensación de seguridad interna y que puede dejar secuelas a nivel psicológico, emocional y físico, no siendo la misma respuesta para todas las personas que experimentan un evento traumático: lo que para unos puede ser un suceso procesable, para otros puede resultar desbordante,

llevándoles a experimentar reacciones como ansiedad, disociación o trastornos de estrés postraumático (TEPT).

Las experiencias traumáticas, y en concreto aquellas relacionadas con la esfera sexual, pueden estar marcadas por un sentimiento de impotencia y despersonalización, lo que puede alterar de forma significativa la forma en que el sujeto se relaciona consigo mismo y con los demás (Shapiro, 2001). Adicionalmente, es fundamental recalcar que el trauma no solo se encuentra en la mente, sino que se almacena en el cuerpo, lo que puede implicar respuestas corporales que pueden bloquear o dificultar que la persona pueda conectar con la experiencia vivida en el presente, pudiendo llegar a producir cambios en la relación de las personas con sus emociones y con su propio cuerpo, generando estados de hipervigilancia o de disociación que dificultan el acceso a las sensaciones y sentimientos que se encontraban previos al trauma (Ogden, 2006), lo cual aleja a la persona del abandono a las sensaciones, así como del placer, fundamental en la vivencia de la sexualidad. En el caso específico de las RSND, las consecuencias pueden manifestarse en una desconexión emocional y física con la sexualidad, por lo que la perspectiva terapéutica debe ser integral, abordando el trauma tanto desde un ámbito psicológico como corporal (Ogden, 2006).

Respecto a esto, la neurobiología nos demuestra que el trauma tiene una relación directa con el cuerpo y el Sistema Nervioso, lo cual refuerza el hecho de la indudable relación que puede presentar con la sexualidad de las personas. Específicamente, la Teoría Polivagal (Porges, 2011) describe la respuesta del cuerpo ante experiencias traumáticas, especialmente vinculadas a las relaciones interpersonales. Según ella, existen tres niveles del Sistema Nervioso autónomo: la primera es la rama ventrovagal, aquella que está relacionada con la seguridad, la conexión social y regulación emocional. Conectamos con ella cuando estamos regulados, estables emocionalmente o con vínculos seguros. El cuerpo en esta rama ventrovagal está en calma y puede conectar con el placer, la relajación u la apertura emocional (Porges, 2011), elementos que se consideran fundamentales para que la sexualidad se viva desde el disfrute, el deseo y el consentimiento. Los vínculos seguros y las relaciones sexuales deseadas desde la seguridad y consenso, promueven este sistema nervioso ventrovagal, lo que facilita la regulación emocional, la intimidad y la conexión corporal. Por ello, puede ser fundamental poder identificar las reacciones corporales ante el contacto físico y los espacios de intimidad y asegurarnos de que la persona se encuentra en la rama ventrovagal.

Por otro lado, en el lado de la desregulación e íntimamente relacionado con la presencia de un trauma, experiencias desagradables o con las RSND, se encuentra la rama simpática, aquella que tiene como respuesta la lucha o huida, y la rama dorsovagal, la cual lleva a la inmovilidad o colapso como mecanismo de protección. Por ello, ante situaciones de

amenaza, como las relaciones sexuales no deseadas en contextos íntimos, el sistema nervioso puede activarse de forma disfuncional (Porges, 2011) como una manera de protegerse de la amenaza, pudiendo dar como resultados respuestas de hiperactivación (ansiedad, hipervigilancia) o hipoactivación (disociación, anestesia emocional o corporal). La teoría polivagal describe las respuestas corporales de las personas que han vivido trauma sexual y explica por qué pueden llegar a manifestar una desconexión con su cuerpo, dificultando identificar sus propias necesidades o sensaciones, e incluso conductas sexuales que no reflejan su deseo real, sino una respuesta automática de supervivencia.

4.2. Trauma en entorno íntimo

En concreto, el Trauma en Entorno Íntimo se define como aquella experiencia que se vive y siente por la persona que lo experimenta como traumática, en la que se han sobrepasado los límites y/o necesidades de esa persona en el plano afectivo sexual y cuyo cuerpo ha sido expuesto a una situación no deseada para satisfacer las necesidades sexuales de otra persona. Estas vivencias generan un daño emocional profundo y duradero en la persona y altera su percepción tanto del cuerpo como de la intimidad y en los vínculos (Ruppert, 2021). El Trauma Sexual puede surgir de diversas y variadas situaciones, como agresiones sexuales, abusos o experiencias de presión, manipulación o coerción sexual, y se caracteriza por una respuesta emocional extrema que desborda la capacidad de procesamiento adaptativo. Las personas que han sufrido Trauma en Entorno Íntimo, pueden desarrollar consecuencias graves como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), ansiedad, o depresión, cuyas consecuencias perduran mucho después de la experiencia traumática, repercutiendo en la capacidad de sentir seguridad y bienestar de la persona, y provocando respuestas emocionales disfuncionales que repercuten en las relaciones íntimas y la sexualidad de la persona. Cuando se trabaja con personas que han sufrido estas vivencias en Terapia Sexual es clave poder identificar estas experiencias, así como conocer los elementos que pueden implicar y ajustar nuestro proceso de intervención sexológica a las necesidades personales de este tipo de trauma (Shapiro, 2001). Se debe integrar, por tanto, el trabajo corporal y sexual junto con el enfoque psicológico, buscando que la persona acompañada recupere la conexión con su cuerpo y redefina su experiencia de la sexualidad de forma segura y consensuada. Así, la Terapia Sexual que atiende el Trauma Sexual debe ser holística, incluyendo el factor cognitivo-emocional y el somático para facilitar un proceso de recuperación integral (Ogden, Minton y Pain, 2006).

En la presente investigación se tendrá en cuenta toda situación que se haya experimentado o vivido por la persona como traumática; se incluirá cualquier método utilizado por los perpetradores para obtener relaciones sexuales de parejas que no estaban dispuestas a hacerlo, abordando comportamientos como la victimización, de perpetración o de coerción,

la cual según algunos autores se considera poco estudiada en el ámbito de la sexualidad. Estas se definen como tácticas utilizadas para obtener actividad sexual de parejas no voluntarias que van desde tácticas verbales hasta la fuerza física, incluso el aprovechamiento debido a la intoxicación voluntaria o administrada de alcohol y/o drogas. Se incluye también lo que muchos autores describen como coerción sexual verbal (VSC), la cual se ha definido como la presión psicológica para participar en sexo coercitivo en ausencia de fuerza física o de amenaza explícita de fuerza, incluyendo tácticas como insistir o tratar de convencer, ignorar, amenazar con romper el vínculo, y formas más violentas como mostrar enfado o gritar. Algunos estudios confirman que los perpetradores progresan a tácticas más violentas para obtener sexo cuando las técnicas iniciales de coerción no tuvieron éxito, lo cual podría reflejar por qué las personas que sufren esta agresión, que por porcentajes suelen ser personas socializadas como mujeres, informan haber consentido relaciones sexuales no deseadas que el porcentaje que informan de fuerza física y por qué hay más hombres que autoinforman del uso de tácticas coercitivas que en lugar de fuerza física (Pugh y Becker, 2018).

4.3. Relaciones sexuales no deseadas (RSND)

Las relaciones sexuales no deseadas se refieren a aquellas experiencias sexuales en las que una de las partes no consiente o no desea participar, ya sea por falta de interés, coerción, manipulación o imposición. Estas situaciones pueden incluir desde encuentros no consensuados hasta casos de abuso sexual, y representan una violación de la autonomía y los derechos de la persona involucrada (World Health Organization, 2013). En la presente investigación en concreto, se define y se va a estudiar las relaciones sexuales no deseadas como aquellas cuyo objetivo y motivo de mantenerlas no es el placer. La importancia de entender y abordar este tema radica en su impacto psicológico, emocional y físico en las víctimas, así como en la necesidad de promover relaciones basadas en el consenso y el respeto mutuo (Fisher et al., 2016).

Los motivos que llevan a estas relaciones pueden ser muy diversos, incluyendo factores como la presión social, la manipulación emocional, la coacción, el miedo, el uso de alcohol o drogas, o la falta de información y educación sobre el consentimiento (Fisher et al., 2016). Además, estudios indican que muchas víctimas no denuncian estos hechos por miedo, vergüenza o temor a represalias.

Respecto a los datos estadísticos, según la Organización Mundial de la Salud (2013), aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, y una parte significativa de estas experiencias son no deseadas, incluyendo RSND tanto dentro como fuera de la pareja. En Europa, el 13% de las

mujeres y el 4% de los hombres han experimentado alguna forma de violencia sexual no consentida (Eurostat, 2018). En España, el Instituto de la Mujer afirma que cerca del 20% de las mujeres han sufrido alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida, muchas de ellas en contextos de relaciones íntimas o familiares. Otras estadísticas relevantes muestran que una de cuatro mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años, siendo el 85% de esta violencia ejercida por personas conocidas y el 15% por parte de desconocidos (en el 90% de los casos por parte de personas socializadas como hombres). Por último, el índice de denuncia de estos casos, es mínimo, siendo en España, solo 1 de cada 10 personas, pudiendo influir elementos como la culpa, el miedo o una no identificación con la violencia recibida, normalizando estas dinámicas. Esta dificultad para poder denunciar y verbalizar este tipo de experiencias, fomentan los mecanismos de no elaboración y puede hacer que esta información no sea integrada ni elaborada en el cerebro y aumentando considerablemente la posibilidad de que se den mecanismos asociados a las experiencias traumáticas como la disociación (Cruz, 2025). Estos datos reflejan la magnitud del problema y la importancia de promover la educación en consenso, respeto y prevención para reducir la incidencia de relaciones sexuales no deseadas y proteger los derechos de todas las personas.

Otro dato muy significativo que ayuda a justificar y reforzar la presente investigación en la que se correlacionan factores como las RSND con el apego y el trauma es que se ha demostrado que existe una mayor vulnerabilidad de sufrir algún tipo de violencia en la edad adulta si existe un trauma de apego o trauma temprano en la infancia, íntimamente relacionado con la presencia de heridas de la infancia como heridas de abandono o rechazo o la vivencia de experiencias traumáticas sexuales en esta etapa vital. Sufrir violencia sexual en la edad temprana implica presentar entre un 20 y un 75% de probabilidad de revictimización en la edad adulta (Cruz, 2025), ya que las relaciones con las primeras figuras de apego tiene una relación directa con la vinculación que experimentamos con posterioridad en nuestras relaciones y vínculos interpersonales en la adultez, así como poder haber normalizado y validado interacciones no saludables y violentas como si no lo fueran por nuestra historia y experiencias previas. Estas dinámicas, en la vida adulta, pueden traducirse en la participación en RSND como forma de evitar el conflicto, mantener el vínculo o evitar el rechazo (Cruz, 2025). Por ello, correlacionar variables como el estilo de apego y la presencia de trauma temprano con este tipo de experiencias de relaciones sexuales no deseadas es crucial.

Aunque no sea un concepto concreto y específico que se haya incluido en la presente investigación como variable estudiada, se considera relevante definir en el marco teórico

dentro de las relaciones sexuales no deseadas: el término de consentimiento y consenso, fundamental como concepto transversal y como factor de protección ante este tipo de relaciones. El consentimiento sexual implica una afirmación libre, informada y continua para participar en una interacción íntima, y se considera válido solo cuando no está mediado por presiones, miedo, manipulación o desigualdad de poder (Pugh y Becker, 2018). Se recuerda que acceder a realizar relaciones sexuales sin deseo real y vivirlas por motivos externos puede indicar una ausencia de consenso emocional auténtico. Aunque el concepto de consentimiento es fundamental, también se va a incluir un matiz importante y añadir el término de consenso: mientras que el consentimiento suele entenderse como la aceptación de una propuesta (sexual, en este caso) el consenso supone una búsqueda mutua y activa del encuentro, en la que ambas partes participan desde la reciprocidad, el deseo y la libertad de decisión. Es decir, en el consentimiento puede haber una persona que propone y otra que acepta, pero en el consenso hay una coincidencia de voluntades, siendo esta diferencia significativamente relevante en dinámicas de pareja o contextos de confianza, donde muchas RSND no son producto de una coacción directa, sino de una desconexión del deseo real o del propio cuerpo y sus necesidades, siendo el consenso un elemento que no solo protege de las RSND sino que sitúa al deseo compartido como base de las relaciones (López, 2021).

4.4. Apego

Otro concepto importante por su elevada relación con los ámbitos estudiados de trauma y sexualidad, es el apego: La Teoría del Apego fue formulada inicialmente por John Bowlby y enriquecida después por otros autores. Este formuló que la tendencia del niño a formar un vínculo fuerte y fundamental con una figura de apego forma parte de una herencia arcaica, cuya función es la supervivencia de la especie, y que esa tendencia es independiente de otras necesidades. A nivel general, el sistema de apego constituye un patrón de emociones, cogniciones y comportamientos que organizan la actividad humana a través del ciclo vital (Díaz, Garrido, Aranda y Parrón, 2020)

A través de la investigación realizada en el experimento que denominaron “situación extraña” observaron el modo en el que el niño organizaba su conducta en relación con su madre durante una serie de episodios estresantes ensayados, y detectaron cuatro tipos de apego según estos respondían a la ausencia y regreso de la madre: apego seguro y apego inseguro (evitativo, ansioso y desorganizado). A continuación, se describen brevemente cada uno de ellos:

-Apego seguro: donde hay una imagen positiva de él mismo y de los demás, así como una baja ansiedad al rechazo y/o al abandono. Son personas que les resulta fácil mostrarse afectuoso y emocionales con sus vínculos (Levine y Heller, 2011).

-Apego ansioso: hay una imagen positiva de los demás y negativa de uno mismo, lo cual suele conllevar una alta ansiedad y una búsqueda vincular activa hacia el otro (Ibaceta, Plaza y Poulsen, 2020). Son personas cuyos vínculos suelen consumir gran parte de su energía emocional y hay una tendencia a estar sobrepreocupados por los cambios emocionales de sus parejas o vínculos (Levine y Heller, 2011).

-Apego evitativo: hay una imagen positiva de uno mismo pero negativa de los otros, lo cual implica baja ansiedad y una alta evitación en términos vinculares (Ibaceta, Plaza y Poulsen, 2020). Hay una necesidad de conectar con la independencia y autosuficiencia, prefiriendo a menudo la autonomía a la intimidad. Suele haber una dificultad para compartir estados emocionales y mostrar afecto a las personas con las que comparten un vínculo (Levine y Heller, 2011).

-Apego desorganizado: hay respuestas contradictorias de proximidad y evitación, se asocia con experiencias de trauma, pudiendo encontrar respuestas de disociación, tendencia excesiva al control, inestabilidad emocional, entre otras cosas. Las relaciones pueden vivirse como caóticas, inestables o dramáticas (Levine y Heller, 2011).

Se han demostrado asociaciones entre estilos de apego y formas específicas de acercarse y comportarse en la experiencia erótica y que la seguridad en el apego está asociada con un mejor funcionamiento sexual (Gómez Zapiain, Ortiz y Gómez-Lopez, 2011, citados en Ibaceta, Plaza y Poulsen, 2020).

La seguridad o inseguridad en el apego puede repercutir en diferentes áreas de la sexualidad. La seguridad en uno mismo y en el otro nos permitirá percibir el espacio de intimidad como confortable y seguro, en el que uno puede abandonarse a la situación, conectar con las sensaciones del encuentro sexual, soltar el control y la hipervigilancia, comunicar sus sensaciones, poner límites y verbalizar sus deseos. También es más probable que se experimente emociones más positivas hacia el sexo, exista un mayor deseo sexual, que se realicen prácticas más seguras y puedan estar pendiente de sus necesidades y el de sus parejas (Gómez Zapiain, 2018).

Según los estudios, las relaciones sexuales no deseadas (estudiadas en la presente investigación), van a ser más frecuentes en las personas con tendencia al apego inseguro ansioso, ya que en este estilo puede haber una tendencia a presentar mayor probabilidad de vivir la sexualidad desde el miedo o la ansiedad, y vivirla como una estrategia para mantener el vínculo. Se puede vivir la sexualidad como un espacio de complacer a la otra persona y reforzarle, así como poder emerger en su pareja conductas de cuidado, tendiendo a priorizar el placer de esta por encima del suyo (Ibaceta, Plaza y Poulsen, 2020). La ansiedad es un gran bloqueador de las diferentes fases de la respuesta sexual, por lo que personas con este

tipo de apego podrían tener estas dificultades asociadas a la ansiedad que surge de la manera en la que viven el vínculo y el miedo a la pérdida afectiva. Esto puede generar dificultades en el deseo, excitación u orgasmo. También hay más posibilidades de conductas de riesgo como el no usar preservativo. Podrá haber más conductas de comprobación y más hipervigilancia hacia la conducta y el placer de la otra persona. Este estado les podrá dificultar el estado de relajación necesario para dejarse llevar por la experiencia erótica (Gómez-Zapiain, 2018). Por tanto, nuestra hipótesis en la investigación realizada y descrita a continuación en el presente trabajo, es que habrá un mayor porcentaje de RSND en las personas que presentan un apego ansioso.

Sin embargo, también se espera que las personas con otros estilos inseguros, como el evitativo, presenten conductas de RSND también, ya que probablemente existe una dificultad igual que pasa con el estilo ansioso de conectarse desde la seguridad, los límites y de crear vínculos saludables y adultos con una comunicación asertiva y sincera. En las personas con tendencias al apego evitativo, se encuentra inseguridad en los vínculos y no tanto hacia ellas mismas, presentando con frecuencia miedo a la pérdida del vínculo o las reacciones de las otras personas como ocurre en el apego ansioso, solo que establecen diferentes estrategias de protección que en este. En este estilo de apego evitativo, puede haber un inicio en la sexualidad más tardía, por la dificultad que pueden presentar las personas con esta tendencia para permitirse establecer vínculos, también a veces se reduce la frecuencia de los encuentros sexuales compartidos. Es más probable el experimentar con personas y vínculos de manera más esporádica, sin crear lazos más profundos y estables, por la dificultad que puede existir hacia la intimidad y el compromiso, así como encontrar más respuestas aversivas hacia el sexo (Ibaceta, Plaza y Poulsen, 2020). En ocasiones, se puede desconectar de la percepción del estado emocional del otro y hay bajos niveles de intimidad psicológica (Gómez Zapiain, 2018). Hay ciertos estudios que también correlacionan el presentar apego ansioso y evitativo con la infidelidad sexual (Díaz, Garrido, Aranda y Parrón, 2020).

Respecto al estilo de apego desorganizado, no se ha estudiado en profundidad su repercusión en la sexualidad y en cómo estas personas viven esta área de su vida. Al ser un estilo de apego muy determinado por conductas de aproximación y evitación, es muy posible que haya tendencias de los estilos inseguros ansioso y evitativos descritos anteriormente, así como es frecuente la presencia de traumas en la historia de la persona, por lo que también es probable que se requiera de la intervención o el trabajo multidisciplinar con psicología. En la presente investigación no se ha incluido este estilo de apego, explicando las razones de esta decisión en el apartado de metodología.

En la investigación también se tendrá en cuenta el factor del género y su relación con el apego y estos elementos cómo correlacionan RSND. La bibliografía encontrada nos muestra que ningún tipo de apego pertenece ni es exclusivo a ninguno de ellos, por tanto, la variabilidad puede ser tan inmensa como personas en el mundo. Sin embargo, debido al factor sociocultural y la historia de aprendizaje, puede encontrarse una tendencia del apego ansioso en las personas socializadas como mujeres, por lo que se podrán dar más elementos descritos sobre la complacencia y la preocupación por el vínculo, mientras que las personas socializadas como hombres pueden tender con mayor frecuencia al apego evitativo con las características que puede conllevar anteriormente descritas (Gómez Zapiain, Ortiz y Lope, 2011).

5. Metodología

La investigación consiste en dos bloques relacionados entre sí; una parte estadística para recoger datos reales en la población sobre variables relevantes y significativas sobre las RSND y el trauma en Entorno Íntimo, así como la correlación entre ellas, con el fin de identificar algunos factores de riesgo que puedan estar relacionados con estas vivencias y evaluar las consecuencias que pueden generar para poder incluirlas en la intervención terapéutica, y la segunda parte práctica, la cual consistió en un estudio cualitativo exploratorio basado en entrevistas semiestructuradas a cinco personas que se encuentran en un proceso terapéutico psicológico, mínimo durante seis meses, que han vivido experiencias de trauma sexual en contextos íntimos.

5.1. Estudio estadístico descriptivo y correlacional

La primera parte práctica de esta investigación consistió en la elaboración y aplicación de un cuestionario a una muestra de 100 personas. Se emplearon las edes sociales, como vía de facilitación y de exposición para poder alcanzar un mayor número de participantes. La muestra fue variada, aunque con el sesgo que puede producir que son personas que siguen a una cuenta de psicología y Terapia Sexual (aunque abierta al público en general).

Para la redacción de las opciones de respuesta se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en la bibliografía estudiada para el presente trabajo.

El cuestionario cuenta con 7 preguntas con opciones de respuesta cerradas (a excepción de la última pregunta). Se decidió realizar un cuestionario breve por motivos prácticos y sociales, teniendo en cuenta las características de inmediatez que rodean el mundo de las redes sociales en particular y la sociedad actual en particular. Por eso motivo también, se intentó simplificar al máximo posible las opciones de respuesta propuestas. Es por ello que se tomó la decisión de reducir a tres los estilos de apego, siendo complejo que las personas pudieran

conocerlo e identificarlo. Para ello, se hizo una breve descripción de los tres estilos de apego más frecuentes: seguro, evitativo y ansioso (siendo el apego desorganizado una combinación de conductas de los dos estilos inseguros mencionados). También se incluyó una cuarta opción de respuesta en la que podían indicar “No lo sé” en el caso de no saber identificarlo.

Las 7 preguntas y las opciones de respuestas se encuentran en el anexo número 1.

El objetivo principal fue explorar la relación entre variables como el género, la edad y el estilo de apego con la presencia o ausencia de RSND. Además, el cuestionario estudió los motivos que llevaron a las personas a participar en dichas relaciones, algunos internos, como el miedo al rechazo, la culpa o la búsqueda de validación y algunos externos, como la reacción de la pareja o expectativas de sus parejas sexuales o contextuales “es lo que tocaba”, así como en las consecuencias emocionales o psicológicas derivadas de estas experiencias. Esta herramienta permitió obtener una visión general de la frecuencia y características de estas situaciones, así como identificar posibles patrones asociados a factores individuales y relacionales, además de confirmar datos significativos ya recogidos en otros estudios comentados en este trabajo.

5.2. Estudio cualitativo exploratorio

La segunda parte de la investigación consistió en un estudio cualitativo exploratorio en el que se entrevistó con una entrevista cerrada de 7 preguntas a personas que se encuentran actualmente en un proceso terapéutico cuyo objetivo era poder trabajar y sanar la vivencia de un Trauma en Entorno íntimo. Todas las personas que han participado en estas entrevistas, de manera voluntaria y anónima, llevan en terapia psicológica mínimo seis meses, siendo este criterio importante para poder explorar con seguridad su vivencia personal en este camino. Algunas de las entrevistas se realizaron en formato presencial, con una hora aproximada de duración, y otras en formato escrito, debido a factores externos a la investigación que no permitían o facilitarían que fuera realizada en directo. De igual manera, todas las participantes pudieron elegir con libertad en qué formato se sentían más cómodas. En la modalidad en directo se resalta la cercanía y la fluidez a la hora de hacer la entrevista, y en formato escrito se resalta la libertad, el espacio de control y seguridad y las respuestas más elaboradas por parte de las usuarias.

El objetivo fue explorar en profundidad los elementos terapéuticos relevantes en sus procesos: identificar los recursos, herramientas y habilidades del o la terapeuta que les resultaron más útiles durante el proceso, así como el papel del apoyo social y del entorno en su bienestar emocional, con el objetivo de recopilar información práctica y específica que

pueda servir para mejorar las intervenciones terapéuticas con personas que han vivido experiencias traumáticas en entorno íntimo.

La entrevista creada para esta investigación cualitativa se incluye en el anexo número 2.

6. Análisis/discusión de los resultados

6.1. Resultados del estudio estadístico descriptivo y correlacional

A continuación, se exponen los resultados directos obtenidos en el estudio cuantitativo.

a. ¿Con qué género te identificas?

Imagen 1. Porcentajes de los participantes y su género

b. ¿Cuál es tu rango de edad?

Imagen 2. Porcentajes de participantes y su rango de edad

c. ¿Con qué estilo de apego te identificas?

Imagen 3. Porcentajes de participantes y su estilo de apego

- d. ¿Has mantenido alguna vez relaciones sexuales no deseadas, es decir, cuyo objetivo no fuera únicamente el placer y el disfrute, por ejemplo, por “cumplir”, “porque tocaba”, porque han insistido...?

Imagen 4. Porcentajes de participantes y RSND

- e. ¿Cuál fue el motivo de tenerlas?

Imagen 5. Porcentajes de participantes y motivos de las RSND

- f. ¿Crees que esas relaciones no deseadas han tenido algún impacto en ti y/o en tu vida sexual?

Imagen 6. Porcentajes de RSND y su nivel de impacto

- g. En el caso de que la respuesta anterior sea positiva, ¿en qué áreas ha podido tener influencia?

Imagen 7. Porcentajes de RSND y áreas de influencia

A continuación, se correlacionarán las variables e interpretarán los resultados expuestos:

6.1.1. Resultados de relaciones sexuales no deseadas

<i>Respuesta</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
<i>Nunca</i>	14	14%
<i>A veces</i>	74	74%
<i>Frecuentemente</i>	12	12%

Tabla 1. Resultados de RSND

Estos resultados muestran que un 86% de las personas encuestadas (74% + 12%) han mantenido relaciones sexuales no deseadas al menos alguna vez en su vida, frente al pequeño porcentaje de un 14% que nunca ha tenido este tipo de experiencias sexuales.

6.1.2 Resultados de la variable de género

<i>Género</i>	<i>Participantes</i>	<i>Con RSND</i>	<i>Porcentaje</i>
Mujer	69	63	91.3%
Hombre	30	22	73.3%
No binario	1	1	100%

Tabla 2. Resultados de la correlación entre RSND y género

Estos resultados indican el elevado porcentaje de RSND en la población general; especialmente en el género de las personas socializadas como mujeres ya que un 91.3% de ellas las han realizado en alguna ocasión, frente al 73.3% de las personas socializadas como hombres. Por último, sólo ha habido un participante de género no binario y ha realizado RSND, por lo que el porcentaje de este género es del 100%.

6.1.3. Resultados de la variable de apego

<i>Tipo de apego</i>	<i>Participantes</i>	<i>Con RSND</i>	<i>Porcentaje</i>
Apego ansioso	51	51	100%
Apego seguro	29	20	68.97%
Apego evitativo	11	8	72.73%
No lo sé	9	7	77.78%

Tabla 3. Resultados de RSND y su correlación con el tipo de apego

Un resultado muy significativo es que el estilo de apego ansioso correlaciona con un 100% con la realización de relaciones sexuales no deseadas, es decir, que todas las personas que se identifican con este patrón de apego han experimentado alguna vez experiencias sexuales no deseadas, concordando estos números elevados con los estudios y bibliografía encontrada y citada anteriormente, aunque cabe reseñar la completa relación entre una variable y otra encontrada en esta investigación. El apego evitativo correlaciona con menor frecuencia que las personas con apego ansioso, pero sigue siendo un elevado porcentaje: el 72.73% de los participantes del estudio. Además, 9 personas del estudio no han sabido identificar su estilo de apego, y los porcentajes de RSND en ellas es del 77.78%. Por otro lado, vemos que presentar un estilo de apego seguro podría resultar un factor de protección ante la realización de RSND, siendo el tipo de apego que menor porcentaje presenta de ellas, con un 68.97% de los participantes.

6.1.4. Resultados de la variable de edad

<i>Edad</i>	<i>A veces</i>	<i>Frecuentemente</i>	<i>Nunca</i>
18-25	66.67%	16.67%	16.67%
25-35	71.19%	13.56%	15.25%
35-45	83.33%	8.33%	8.33%
45-55	75%	12.5%	12.5%
Más de 55	50%	0%	50%

Tabla 4. Resultados de la correlación de RSND y rangos de edad

En esta tabla se reflejan los resultados pertenecientes al correlacionar las RSND con los rangos de edad. En ella, se observa una clara superioridad de RSND en el rango de edad de 25 a 35 años, siendo también la franja con mayor participación del estudio. Dentro de este rango, el 89,7 % de las personas encuestadas afirman haber mantenido RSND al menos ocasionalmente, siendo un dato especialmente significativo por el elevado porcentaje que representa. El segundo grupo con mayor frecuencia es el de 35 a 45 años, donde también se observa una elevada prevalencia siendo el 81,8 %. Por su parte, en el grupo de 18 a 25 años, el 80 % confirma haber experimentado este tipo de experiencias, lo que refleja que incluso entre las edades más tempranas del estudio estas experiencias están presente con elevada predominancia. Por último, en las franjas de mayor edad, siendo el rango de los 45 a 55 años y más de 55 años, los porcentajes se mantienen también elevados, con un 83,3 % y 50 %, respectivamente, aunque con menor representación muestral. Estos datos permiten concluir que no hay una relación directa y significativa entre las RSND y los rangos de edad, sino que atraviesan transversalmente las diferentes etapas vitales.

6.1.5 Resultados de la variable de RSND, apego y género

<i>Género</i>	<i>Apego ansioso con RSND</i>	<i>Apego evitativo con RSND</i>	<i>Apego seguro con RSND</i>	<i>No lo sé con RSND</i>
Hombre	100%	50%	64,29%	50%
Mujer	100%	85.71%	73.33%	83.33%
No binario				100%

Tabla 5. Resultados de la correlación entre RSND, el género y los estilos de apego

Los datos señalan una tendencia firme: las personas con estilo de apego ansioso son las que más frecuentemente afirman haber tenido relaciones sexuales no deseadas, con un 100% de quienes se identifican con este patrón de apego han afirmado haber vivido estas experiencias. Especialmente, esta asociación se observa en personas socializadas como mujeres, ya que muestran en general los porcentajes más altos de RSND en todos los estilos de apego. Por otro lado, los participantes con apego seguro presentan los porcentajes más bajos, dentro de ello, las personas socializadas como hombres son los que afirman haber realizado menos RSND. El estilo de apego evitativo también presenta elevados porcentajes en las personas socializadas como mujeres, alcanzando el 85,71%, mientras que en las

personas socializadas como hombres con un estilo de apego evitativo es el porcentaje más bajo de los resultados, siendo del 50% de los participantes con estas características.

6.1.6. Resultados de la variable de RSND y motivos

<i>Motivos</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Porque era lo que "tocaba"/pedía la situación/llevábamos mucho sin hacerlo	41	47.67%
Por miedo a que la otra persona se enfadara, discutir, reacciones negativas	18	20.93%
Por no sentirme mal, culpable, no suficiente...	11	12.79%
Violencia/abuso/amenaza	9	10.47%
Otros	7	8.14%

Tabla 6. Resultados de la correlación entre RSND y los motivos por las que se realizaron

<i>Estilo de apego</i>	<i>Otros</i>	<i>Por miedo a que la persona se enfadara...</i>	<i>Por no sentirme mal...</i>	<i>Porque "era lo que tocaba"...</i>	<i>Violencia/abuso/amenaza</i>
Apego ansioso	5.88%	21.57%	15.69%	41.18%	15.69%
Apego evitativo	12.5%	25%	0%	62.5%	0%
Apego seguro	15%	15%	0%	70%	0%
No lo sé	0%	28.57%	42.86%	14.29%	14.29%

Tabla 7. Resultados de los porcentajes de los motivos por los que se realizaron las RSND con los estilos de apego

Estos resultados muestran la relación entre las RSND con los motivos por los que se realizaron y su relación con los estilos de apego. Se refleja que el motivo predominante en todos los estilos de apego es la creencia de que “era lo que tocaba” o lo que pedía la situación, especialmente en personas con apego seguro (70%) y apego evitativo (62,5%). Sin embargo, se observan diferencias significativas con las personas que muestran un apego ansioso, ya que en ellas presentan mayor variabilidad de motivos por los que mantuvieron las RSND, destacando el miedo al enfado o a las reacciones negativas de la otra persona (19,6%), la culpa o el sentirse insuficientes (13,7%) y experiencias explícitas de violencia o abuso (15,7%).

También cabe señalar que el 10, 47% de las personas participantes han afirmado que el motivo de sus RSND han sido experiencias de violencia/abuso/amenaza, es decir, que se puede concluir que más de 1 de cada 10 personas (dentro de este estudio) ha sufrido este tipo de experiencias en su vida.

6.1.7. Resultados de la variable del impacto emocional en RSND

<i>Impacto emocional</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Sí, pero no en mayor medida o lo he podido gestionar	45	52.33%
Definitivamente de manera clara y profunda	28	32.56%
Ningún impacto	13	15.12%

Tabla 8. Resultados de las RSND con el impacto emocional que han generado

Estos porcentajes muestran el grado de impacto emocional que han podido generar las relaciones sexuales que se han realizado de manera no deseada. En el presente estudio, Interpretaremos la variable “definitivamente de manera clara y profunda” como la posibilidad de estar relacionadas con la presencia de Trauma en Entorno íntimo, siguiendo la definición de este concepto y las consecuencias que anteriormente hemos señalado que implican (trauma como toda experiencia que supera las capacidades de la persona en el momento en el que la vive y marca unas repercusiones significativas a partir de ese momento). Los resultados muestran que un 32,56% de las personas que han vivido relaciones sexuales no deseadas afirman haber sufrido un impacto “definitivamente y de manera clara y profunda”.

En estos casos, no se trata únicamente de una experiencia desagradable, sino de vivencias que pueden alterar la percepción de seguridad, confianza, deseo y disfrute en las relaciones sexuales posteriores. Adicionalmente, un 52,33% afirma haber sentido impacto, aunque lo han podido gestionar o minimizar con el tiempo, lo que también sugiere la presencia repercusiones emocionales en mayor o en menor medida o efectos a medio plazo que no deben subestimarse.

En este punto, también tenemos que considerar que muchas personas que sufren Trauma en Entorno Íntimo pueden experimentar una despersonalización o mecanismos de disociación como defensa, lo cual implicaría una dificultad para la identificación de estas consecuencias emocionales, por lo que algunas personas pueden infravalorar o bloquear el impacto de estas vivencias o no asociarlo directamente a su historia sexual, lo que puede llevar a una dificultad para identificar el daño sufrido real tanto en los cuestionarios como en el espacio terapéutico.

Únicamente, un 15,12% de quienes mantuvieron este tipo de relaciones declara no haber experimentado ninguna consecuencia. Estos datos refuerzan la necesidad de explorar las consecuencias corporales y emocionales de este tipo de experiencias, así como de incorporar el concepto de trauma relacional y sexual en la práctica terapéutica.

6.1.8. Resultados de la variable de RSND y áreas de impacto

<i>Área de impacto</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Autoestima/bienestar emocional	28	38.36%
Deseo sexual	20	27.4%
Relaciones interpersonales	11	15.07%
Inseguridad/autoimagen	1	1.37%
Impacto generalizado	1	1.37%
Conflictos internos	1	1.37%
Conciencia de dinámica abusiva	1	1.37%
Aprendizaje	1	1.37%

Tabla 9. Resultados de RSND y áreas de impacto

Esta tabla nos muestra los resultados de las RSND con las áreas de la vida de una persona en las que pueden repercutir, los cuales nos muestran que las áreas más afectadas por las relaciones sexuales no deseadas son la autoestima y el bienestar emocional (38,36%) y el deseo sexual (27,4%). Estos resultados resaltan la idea de que estas experiencias impactan profundamente en la relación que las personas tienen consigo mismas y con su propia sexualidad, generando repercusiones que pueden perdurar en el tiempo y condicionar el disfrute y la conexión íntima. Adicionalmente, reflejan un efecto importante en las relaciones interpersonales (15,07%), lo que confirma que este tipo de vivencias, cuando se dan en contextos íntimos o de pareja, afectan no solo al plano de la sexualidad, sino también puede afectar a la vivencia de los vínculos.

Es importante destacar que en esta pregunta se incluyó una opción de respuesta abierta, lo cual permitió que algunas personas verbalizaran otras consecuencias que se podían no haber recogido originariamente, además de poder explorar repercusiones más complejas o concretas, como fue el hecho de la conciencia de haber estado en relaciones abusivas, conflictos internos por no haber podido poner límites, o incluso aprendizajes que han fortalecido su capacidad de protegerse. Estas respuestas se consideran significativas a la hora de enriquecer el análisis, así como que refuerzan la idea de la existencia de una diversidad de procesos psicológicos posteriores al trauma sexual, por lo que es importante señalar que en el acompañamiento terapéutico a nivel psicológico, sexual o de pareja, es importante tener en cuenta la idea de la individualidad.

6.2. Resultados del estudio cualitativo exploratorio

A continuación, se expondrán los resultados cualitativos de las entrevistas realizadas a las personas participantes, todas ellas son personas que se encuentran en terapia psicológica y que han sufrido Trauma en Entorno Íntimo. Se han realizado 5 entrevistas en formato oral o escrito, metodología escogida por cada una de las participantes. Las entrevistas orales tuvieron una duración aproximada de una hora, en un espacio seguro y vía online.

Por motivos de confidencialidad y de sensibilidad a sus respuestas, no se publicarán sus respuestas textuales a las preguntas realizadas, pero sí se recogerán las conclusiones e impresiones de lo recogido en las entrevistas con ellas, así como se generarán pautas y puntos de interés sobre el acompañamiento de la terapia en estas personas en base a sus experiencias individuales en sus propios procesos.

Recordemos que las participantes de la presente investigación han colaborado de manera voluntaria y confidencial a la misma, pudiendo elegir la metodología (oral o escrita) con la que se sintieran más cómodas y seguras. Todas ellas se encuentran en proceso terapéutico psicológico desde hace entre 6 meses y 3 años, por lo que se considera que tienen una

experiencia personal suficiente y significativa para poder exponer las sensaciones y necesidades derivadas de sus procesos. El objetivo de ello es poder sacar conclusiones sobre aspectos relevantes a la hora de poder acompañarlas en procesos terapéuticos, ya sea a nivel psicológico, o, en este caso, específico a la terapia sexual o de pareja (se han incluido la variable del acompañamiento de sus parejas o vínculos en el caso de que los tengan), considerando el Trauma en Entorno íntimo como un motivo terapéutico lo suficientemente sensible y vulnerable como para trabajar y emplear pautas, cuidados y estrategias terapéuticas concretas y específicas a ello.

La autora de la presente investigación quiere hacer una mención especial y de agradecimiento a las participantes del estudio, por haber compartido este espacio tan íntimo y emocional de ellas mismas con el fin de poder ayudar a otras personas que estén viviendo o vayan a vivir este proceso y, tal y como me comentaban alguna de ellas, para dar voz a su herida y animar a las personas que han sufrido este tipo de trauma a pedir ayuda.

A continuación, vamos a comentar de manera individual cada una de las entrevistas realizadas y, posteriormente, concretaremos puntos relevantes y conclusiones específicas en la terapia sexual derivadas de la información recogida en ellas;

6.2.1. Primera entrevista

Realizada a una persona socializada como mujer que acude a terapia psicológica desde hace aproximadamente 2 años por trauma en entorno íntimo, en concreto, Abuso Sexual Infantil (ASI).

a. Motivación para comenzar terapia

Lo que motivó a la participante a comenzar el proceso de terapia fue el deseo de romper el silencio, ya que refiere que no podía hablarlo con nadie más, así como la dificultad que estaba experimentando de poder gestionar por su cuenta emociones complejas y bucles de pensamiento. El vínculo que mantiene con su pareja fue un elemento motivador y de apoyo fundamental, pero también fuente de malestar, lo que, según verbaliza, refuerza la necesidad de un espacio externo donde poder hablar sus vivencias sin miedo a herir o decepcionar.

b. Características terapéuticas consideradas relevantes

Algunas características que considera fundamentales en su terapeuta es el lenguaje claro, tono cálido y el uso de metáforas para entender mejor y de manera simbólica, ya que hace, según ella, que sea una manera no invasiva de procesar emociones de manera más segura y como protección al trauma cuando no estaba a veces preparada para que fueran verbalizadas de manera más directa. Asegura que le ayuda a entender ciertas cosas con una asociación positiva.

Hace referencia a la importancia del espacio seguro y sin juicio y con mucha presencia de la validación. Para ella, entender que lo que la ocurre y que su sintomatología y sensaciones son válidas, naturales y parte del proceso ha sido muy relevante.

c. Condiciones que permiten verbalizar el trauma

Considera muy relevante permitir los tiempos y espacios de la propia persona, sin presionar y escuchando al cuerpo, siendo ella misma la que tenga el control, así como ese lugar de confidencialidad y ausencia de juicio.

Para ella, el máximo movilizador de este proceso es la voluntad personal de sanar.

d. Factores que dificultad en proceso

La participante refiere que un elemento relevante que le produce malestar y dificultad en su proceso terapéutico es la presencia de imágenes intrusivas, como parte de la sintomatología frecuente en el trauma, especialmente en las situaciones y contextos de intimidad con su pareja que le han sido muy difíciles de gestionar.

Otra gran dificultad para ella, por tanto, son las dificultades sexuales que experimenta en su relación de pareja y el conflicto interno que siente entre querer compartir sexualidad, por un lado, pero evitarla por otro.

Señala la carga económica de la terapia como punto importante que puede generar también dificultades.

e. Herramientas que han facilitado su proceso

Para ella, es importante combinar una terapia más cognitiva y de psicoeducación con técnicas más energéticas y corporales, hablando, por ejemplo, del movimiento y del yoga como una manera de poder liberar y soltar su cuerpo.

También resalta los beneficios de la expresión y liberación emocional, como salir a correr, saltar, gritar, escribir...o hablar del trauma en su proceso terapéutico.

Finalmente, considera como fundamental encontrar espacios de empoderamiento colectivo y feminista, poder denunciar y verbalizar lo que le ha ocurrido y poder leer o hablar con personas que han vivido experiencias similares.

f. Red de apoyo

Ella en concreto solo se apoya en su terapeuta y en su pareja, ya que siente que no quiere o no puede hablarlo con su entorno o familia. Considera relevante el que no se fuerce en su proceso a tener que contarle o denunciarlo si no es su decisión personal.

La comunicación asertiva y el espacio seguro con su pareja es un elemento fundamental para ella y que su pareja entienda su proceso (hemos trabajado juntas la psicoeducación con él). También el aprender a poner límites a su entorno y a su pareja, específicamente también en las relaciones sexuales y espacios de intimidad.

g. Reflexión final

Se siente orgullosa de su proceso y de su avance. Se agradece a ella y su terapeuta el camino recorrido juntas, y se siente preparada y dispuesta a seguir avanzando en él. Resalta la importancia del vínculo terapéutico y la alianza que se forja entre la persona y la profesional.

6.2.2 Segunda entrevista

La segunda entrevista se realiza a una persona socializada como mujer que experimentó trauma en entorno íntimo en el trabajo. Acude a terapia psicológica desde hace aproximadamente un año.

a. Motivación para empezar terapia

Comenzó terapia cuando pudo reconocer e identificar lo que le había pasado, ya que durante un tiempo lo vivió desde un estado de shock y disociación. También fue por recomendación médica. Por último, le ayudó mucho buscar a una profesional que le encajó con el perfil que buscaba: con perspectiva de género y especializada en sexualidad.

b. Características terapéuticas consideradas relevantes

Para ella, es fundamental que la persona que le acompañe trabaje desde la perspectiva feminista y se hable abiertamente de esos valores compartidos, siendo esa alineación ideológica importante para ella.

Además de ello, otros elementos fundamentales son el lenguaje cariñoso, profesional y sin lástima (desde la no victimización), así como la capacidad de explicar, dar sentido y contextualizar los síntomas. Ha sido un elemento muy importante para ella entender lo que le pasa.

c. Condiciones que permiten verbalizar el trauma

Hace referencia a lo fundamental que es para ella respetar los tiempos y ritmos lentos para hablar y verbalizar lo vivido de manera gradual. En su caso en concreto, tuvo que contar en varias ocasiones lo que le ocurrió por procesos legales y médicos, lo cual provocó la retraumatización de lo vivido. Por ello, fue muy importante respetar sus ritmos en terapia en un espacio seguro, sin juicio y cálido y poder contarlo desde otro punto. Siente que esto le ayudó a poder recordar lo experimentado de manera más integrada y elaborada.

d. Factores que dificultan el proceso

Afirma que le genera dificultad la sensación de que la terapia se alarga y que el proceso de sanar el trauma es un camino largo y variable. En otros procesos, ha sentido que el tiempo era limitado y le generaba angustia que la sesión se acabara de manera brusca. Por ello, ha sido importante para ella el sentir que se puede ser un poco flexible con los tiempos de terapia y que “no molesta” ni se quedan temas a medias o emociones no bien sostenidas.

Además, otro elemento que ha sentido que le ha generado dificultad en su proceso de sanación es el trauma secundario institucional, por lo que reconocer y visibilizar el impacto de la victimización secundaria, así como no minimizar su experiencia vivida como le ha podido ocurrir en otras situaciones y contextos.

e. Herramientas que han facilitado su proceso

Expone lo beneficioso que ha resultado para ella pautar ejercicios concretos y prácticos que pudiera usar en su día a día y llevarlo fuera de las sesiones, como, por ejemplo, el llevar un registro de su cuerpo y regulación emocional (se pautó llevar un registro de colores como si fuera un semáforo en rojo, verde y azul), tener propuestas de actividades para poder hacer, como bailar a oscuras para mover su cuerpo y desinhibirse o planificar espacios con su pareja para recuperar la intimidad.

Considera fundamentales los ejercicios de respiración para calmar su sistema nervioso.

También el uso de metáforas (como una manera no invasiva y simbólica de trabajar aspectos traumáticos) y “mantras” o frases y autoinstrucciones que le ayuda repetirse.

f. Red de apoyo

Su pareja representa una figura y pilar fundamental en su proceso, aunque por otro lado aparece esa culpa relacional por sentir que “le carga” con las emociones y experiencias que ha sufrido. Afirma la necesidad de sentirse escuchada y atendida más que de ayuda práctica o de consejos directos.

Para ella, es importante validar la decisión de no compartir su experiencia traumática con todo el entorno.

g. Reflexión final

Hace referencia a la importancia de poder verbalizar que ha vivido una situación de acoso sexual como una conquista personal y parte fundamental del proceso.

Siente que el proceso es complejo y doloroso, y reconoce que durante su camino se ha encontrado con elementos desagradables, como la culpa, miedo, pérdida de deseo,

pensamientos suicidas, pero reconoce que siente que avanza y está orgullosa de su resiliencia personal y el valor profesional de la terapeuta.

6.2.3 Tercera entrevista

La tercera entrevista pertenece a una persona socializada como mujer que se encuentra en proceso terapéutico desde hace 2 años y medio aproximadamente, y con presencia de Trauma en Entorno Íntimo en diferentes contextos.

a. Motivación para ir a terapia

La participante verbaliza que sentía que tenía la sospecha de que lo vivido en su pasado le estaba afectando a su presente, aunque no lo tenía identificado con claridad, sentía una sensación de malestar y desconexión corporal que no entendía de dónde podía venir. Además, vivía en una relación de pareja en la que existían dinámicas y conductas de manipulación, lo que dificultaba que pudiera verbalizar y defender su vivencia. Por ello, decidió acudir a una profesional en la que poder encontrar un espacio neutro y seguro donde poder sentir validación y estudiar aspectos relevantes que estaban ocurriendo en su relación desde la objetividad.

Cabe señalar que ya había acudido previamente a terapia para trabajar el trauma y la sexualidad, pero considera que las pautas que la recomendaron en esos procesos no le ayudaron en su proceso, sino que, por contrario, reforzaron su dificultad.

b. Características terapéuticas consideradas relevantes

De nuevo y de manera coincidente con las entrevistas anteriores, aparece la relevancia del espacio de validación, sin juicio, empático y amable, así como un lenguaje cercano, cálido, tono dulce y no jerárquico ni medicalizado.

Considera muy beneficioso el respetar los tiempos y ritmo de la persona, sin estructura rígida y siguiendo un proceso flexible en base a las necesidades del momento.

En la figura del o la terapeuta, resalta la necesidad de estar alineada con sus valores (feminismo, diversidad sexoafectiva, enfoque interseccional), y que sea una persona que valide todas las opciones relacionales, de género y de orientación que existen, sin dar más valor a unas o a otras. Además, destaca características personales como la empatía y la amabilidad y la implicación en el proceso y en la formación.

Ella en concreto no busca soluciones rápidas, sino un acompañamiento paciente y amable mientras explora y entiende lo que siente.

c. Facilitadores para verbalizar el trauma

Algunos elementos que considera que han sido fundamentales para verbalizar, reconocer e integrar su experiencia traumática son: la validación de sus emociones, incluso cuando ella misma dudaba de la gravedad de su experiencia, un espacio seguro y cálido, sin presión ni necesidad de justificar la relevancia del trauma, ejercicios de escritura terapéutica, introspección, lectura y expresión artística.

Según refiere, es importante no minimizar ni jerarquizar las experiencias traumáticas, evitar la minimización interna de “no es para tanto” y validar la vivencia personal del sufrimiento sin necesidad de pruebas ni categorías externas, así como no cuestionar la relevancia que ha podido tener para ella y sus emociones.

d. Factores que dificultan el proceso

Afirma que lo más complicado del proceso han sido la intensidad emocional experimentada después de algunas sesiones en las que se han abordado temas complicados o se han empleado técnicas intensas como el EMDR. Sin embargo, las siente parte del proceso y afirma que siempre las ha podido terminar gestionando sola o en terapia y con ello se ha dado cuenta de las herramientas de regulación emocional con las que contaba.

e. Herramientas que han facilitado su proceso

Algunas herramientas que considera que le han ayudado a su proceso son: la escritura guiada con preguntas concretas, lo cual le ha ayudado mucho a la liberación y expresión emocional, la técnica EMDR y visualizaciones guiadas como técnicas terapéuticas efectivas, uso de cartas Dixit para facilitar identificación emocional y expresión simbólica.

A nivel de Terapia Sexual señala algunos elementos claves: la desgenitalización de la sexualidad, revalorizando y potenciando otros placeres como los masajes, caricias, abrazos, duchas eróticas, así como la redefinición del concepto de sexualidad. En esta línea, le ayudó alejarse de la idea tradicional centrada en la penetración, comprender las fases de la respuesta sexual y entender que es saludable y funcional, para quitarse culpa y verbalizaciones de “hay algo malo en mí” y la comprensión de que la pérdida del deseo no implica ausencia de búsqueda de placer o intimidad, sino cambio en las formas.

f. Red de apoyo

En su red de apoyo, refiere que busca y necesita “compañía sin exigencias”, un acompañamiento sin presión y sin preguntas explícitas, siendo algunos elementos que facilitan esto la escucha empática, sin intentar solucionar, paciencia, respeto por sus tiempos, no minimizar su experiencia y evitar actitudes salvadoras.

Aprender a poner límites le ha resultado fundamental para la gestión de su entorno y red de apoyo.

Le ayuda sentir que puede no estar bien y seguir siendo querida.

g. Reflexión final

Como conclusión, ha llegado a una serie de reflexiones sobre su proceso: resalta la dificultad para validar su experiencia como traumática (duda constante, comparación con traumas “más graves”), ya que existía la tendencia de minimizar lo vivido, a sentir que “no es para tanto”, aunque reconoce impacto profundo.

Refiere que parte importante de su proceso ha sido el tomar conciencia progresiva de las repercusiones de estas vivencias en su vida actual, algunas áreas como en los límites, relación con el cuerpo, ocupación de espacios, dificultad para conectar con el placer, estado de alerta frecuente, que genera bloqueo en su bienestar y sexualidad. Esto también genera un alto sentimiento de impotencia por el poder que han tenido sobre ella personas que vulneraron sus límites. Esta rabia la ha transformado en rabia adaptativa y movilizadora.

.6.2.4. Cuarta entrevista

La cuarta entrevista se realiza a una persona socializada como mujer que se encuentra en proceso terapéutico desde hace 2 años aproximadamente y con presencia de Trauma en Entorno Íntimo en el ámbito familiar.

a. Motivación para ir a terapia

Para ella fue muy importante descubrir y validar el sentimiento generalizado de malestar emocional sin causas objetivas, es decir, sentir que algo podía estar pasando dentro de ella, pero no saber identificar el origen de ese malestar. No entendía el por qué se sentía como se sentía, así como la presencia de pensamientos intrusivos y diversa sintomatología que le generaba malestar, sentía que había ciertas situaciones que una parte de ella creía que “no eran normales”.

También le ayudó mucho el apoyo de una amiga que le animó a buscar respuestas en terapia.

b. Características terapéuticas consideradas relevantes

En su proceso, ha considerado imprescindible la ausencia de juicio por parte de la terapeuta, la sensación de seguridad emocional y confianza para hablar de temas íntimos, el respeto incondicional a sus tiempos y ritmos, así como la relación terapéutica basada en la creación de un espacio seguro.

c. Facilitadores para verbalizar el trauma

Ella considera que la necesidad interna de liberar presión emocional y poder externalizar cómo se sentía fue el elemento más decisivo para verbalizar el trauma. Para ello, la validación y el acompañamiento del espacio terapéutico lo consideró fundamental, lo cual considera un proceso doloroso pero necesario que aún le cuesta compartir con su entorno.

d. Factores que dificultan el proceso

Le ha dificultado mucho la manera en la que se habla a sí misma y sobre lo que le pasa, en concreto su diálogo interior en el que tiende a invalidarse emocionalmente cuando no se cumplen sus propias expectativas, exigiéndose otros tiempos, y cuando minimizaba su experiencia vivida como “no tan importante”.

e. Herramientas que han facilitado su proceso

Destaca las herramientas prácticas y útiles que pueda aplicar en su día a día, como trabajar la conciencia plena diariamente, técnicas específicas de regulación emocional (como las técnicas de grounding: las de buscar colores-ruídos-sensaciones, o la de bajar pensamientos al cuerpo), prácticas de aceptación emocional, escritura terapéutica y el EMDR como herramienta psicológica decisiva de su proceso de sanación.

f. Red de apoyo

El espacio de terapia supone para ella el lugar donde más sostenida se puede sentir con su proceso y experiencia traumática. Además, considera su grupo de amigas como su mayor apoyo, ya que no ha podido compartir su experiencia con otras personas. En otros entornos, señala el rol “cuidadora” como una dificultad para pedir ayuda y reconoce que el miedo a las preguntas invasivas y concretas le dificulta hablar de ello.

g. Conclusión final

Considera que una parte fundamental de su proceso ha sido poder trabajar el miedo a perder el control, a que le hagan daño, a lo desconocido y poder ir de manera progresiva, exponiéndose a situaciones que antes evitaba, como la vinculación con los demás.

Ha vivido el proceso de terapia como un espacio de resignificación y aceptación de sí misma, así como una oportunidad de conectar con su niña interior de una manera sana y bonita.

6.2.5 Quinta entrevista

La quinta y última entrevista se realiza a una persona socializada como mujer que sufrió trauma en entorno íntimo en su familia, la cual realiza terapia desde hace aproximadamente 6 meses.

a. Motivación inicial

Refiere que uno de los factores clave que facilitó el comienzo de su proceso terapéutico fue la red de apoyo, en concreto, el acompañamiento de amigas que son psicólogas. Además, resultó especialmente importante para la participante saber de antemano que la terapeuta con la que iba a contactar para trabajar en su proceso estaba especializada en sexualidad y en trauma en el entorno íntimo. Esta información supuso le proporcionó una sensación de validación y confianza que le permitió dar el paso de comenzar terapia, afirmando que, para poder pedir ayuda de manera más segura, considera importante esa divulgación explícita y clara de temas tan importantes y sensibles que, a veces, según lo vive ella, son tabú y no se exponen o no hay espacios para ello.

b. Características terapéuticas consideradas relevantes

Expone que una de las características más importantes en la terapeuta para ella es la capacidad de explicar con claridad las herramientas que se utilizan en el proceso terapéutico, así como los objetivos y el sentido de cada una, ya que para ella es fundamental poder entender su propio proceso, identificar en qué punto se encuentra y por qué se toman determinadas decisiones. Esto lo relaciona con el factor de sentir que tiene control sobre su vida y, en concreto, en su proceso terapéutico. Por ello, también considera fundamental trabajar el autoconocimiento. Valora especialmente que se pongan palabras a lo que le ocurre, y que se utilicen metáforas o recursos visuales que hagan más tangibles y seguros conceptos complicados o dolorosos.

También refiere que otro elemento que ha sido determinante para ella es la modalidad online, que le ofrece una sensación de control sobre su espacio y su cuerpo, lo cual refuerza su percepción de seguridad.

c. Facilitadores para verbalizar el trauma

Fuera del espacio de terapia, para ella ha sido fundamental su red de apoyo y la sensación de no sentirse juzgada en ella.

Por otro lado, en el espacio terapéutico, destaca de nuevo la idea de que la terapeuta elegida expusiera abiertamente que está especializada en sexualidad y en trauma, que se hablara abiertamente de que existía ese espacio seguro para hablar de estas experiencias, y no “se dé por hecho”, así como que la profesional pueda preguntar de manera tangible sobre este tema. Por ello, le resulta especialmente útil que la persona que le acompaña pueda preguntar de forma directa pero delicada y cariñosa sobre este tipo de vivencias, ya que considera que eso abre la puerta a poder nombrar lo vivido sin sentirse violentada, forzada ni en juicio.

d. Factores que dificultan el proceso

Para ella, uno de los elementos que más pueden dificultar el proceso es el económico, ya que lo considera un obstáculo importante y que puede condicionar la continuidad o la frecuencia de las sesiones. Además, menciona la sensación de no estar preparada emocionalmente para abordar ciertos temas en algunos momentos del proceso, especialmente los relacionados con su experiencia traumática. Para ello, refuerza la importancia que tiene para ella el respeto de los tiempos y la capacidad de escuchar al cuerpo para ver si puede sostener determinadas vivencias y verbalizaciones.

Considera que puede ser útil, con el fin de facilitar el proceso terapéutico, hablar abiertamente de los beneficios que puede tener poner palabras a lo experimentado, siempre desde un enfoque respetuoso y cuidadoso, no directivo.

e. Herramientas que han facilitado su proceso

La participante refiere que lo que más le ha ayudado a la hora de utilizar y proponer herramientas es que estas sean tangibles y prácticas, que queden claras en sesión y que luego las pueda emplear en casa. Le ha resultado muy útil todas las técnicas que le han ayudado a conectar con su cuerpo y a enraizarse con el presente, como medida para poder sentirse segura y alejarse del pasado traumático. Dentro de ello, destaca los ejercicios de mindfulness y de enraizamiento corporal, como tocar, oler o saborear algo que tenga a mano.

Otro ejercicio que le resultó clave fue el trabajo con el placereado, tanto a nivel individual como en pareja. Este ejercicio le permitió explorar el placer desde un enfoque seguro, con una sensación de control sobre la experiencia, lo que fue fundamental para ella. Dentro de este ejercicio, resalta el uso de palabras de seguridad para poder sentir que podía parar en cualquier momento que lo necesitara de una manera cómoda y no retraumatizante, el poder dirigir los movimientos de su pareja, establecer zonas prohibidas o delimitadas, y trabajar esas zonas de forma más suave si así lo decidía, por ejemplo, con objetos no invasivos como plumas. Esta capacidad que sentía de poder marcar límites y adaptar el ritmo y la forma de contacto, expresa que le permitió recuperar una vivencia de autonomía y cuidado. Además, valora positivamente que estos ejercicios pudieran ser compartidos y trabajados posteriormente con la terapeuta en las sesiones.

f. Red de apoyo

Destaca el hecho de que su pareja constituye un pilar fundamental de su red de apoyo. Para ella, resulta fundamental que su pareja esté comprometida y al tanto de su proceso terapéutico y que participe activamente en él, ya sea asistiendo a sesiones o, aunque las sesiones sean siempre individuales, que haya ese espacio en casa para poder compartirlo, incluso que en el proceso haya propuestas de ejercicios y pautas para los dos.

Un aspecto importante para ella es que su pareja escuche de forma activa, pregunte de manera explícita, y esté dispuesta a adaptarse y ofrecer opciones y posibilidades para elegir, lo cual le permite tener el control y sentirse segura dentro del vínculo.

Adicionalmente, resalta la relevancia de poder construir nuevas formas de vivir la sexualidad en la pareja, que no la vivan desde los modelos rígidos y normativos, para ello, es importante incluir en el proceso de educación sexual y deconstrucción a la pareja y que se puedan debatir y abrir nuevos horizontes más allá del coitocentrismo y otras normas y expectativas del sexo.

g. Conclusión final

Para finalizar, la participante concluye que comenzar este camino del proceso terapéutico es doloroso pero necesario, y que es importante confiar en él y en su potencial de sanación, aunque a veces pueda ser complicado.

Vuelve a remarcar la importancia de encontrar a una terapeuta especializada en sexualidad y trauma que le haya proporcionado ese espacio de seguridad donde dar cabida a su dolor, sin acelerar sus ritmos ni evitarlos, confiando que atravesar el malestar es parte del camino de poder sanar vivencias difíciles sin sentir juicio ni presión, lo que ha sido clave para poder avanzar.

7. Conclusiones

7.1. Conclusiones del estudio estadístico descriptivo y correlacional

Los resultados obtenidos en la parte cuantitativa del trabajo reflejan una prevalencia significativa de las RSND en la muestra general, ya que un 84% de las personas participantes afirman haberlas experimentado en algún momento de su vida. Esta cifra reafirma y coincide con otras investigaciones anteriormente mencionadas sobre la enorme frecuencia de este tipo de experiencias sexuales en la población general y lo normalizadas que en ocasiones pueden estar en la vivencia de nuestra sexualidad.

Al analizar la variable del tipo de apego, se observa una correlación firme entre los estilos de apego inseguro (ansioso o evitativo) y una mayor incidencia de RSND: especialmente, los resultados del apego ansioso resultan muy significativos; el 100% de las personas con apego ansioso afirman haber mantenido RSND. Este hallazgo coincide con investigaciones como las de Gómez Zapitain (2021), en la que se concluye que las personas que presentan este estilo de apego presentan más dificultades para establecer límites y comunicar peticiones por el miedo a la pérdida del vínculo que suele conllevar este patrón de vinculación. Por otro lado, respecto a las personas que presentan apego evitativo, reportaron haber participado en este tipo de relaciones, frente al 68,97% en el caso del apego seguro. Con ello, se pone de manifiesto la necesidad de valorar los estilos de vinculación en los

espacios terapéuticos como posibles factores de riesgo para la presencia de vivencias sexuales no deseadas (y puede que traumáticas), especialmente si la persona que se acompaña presenta un patrón de apego ansioso por la gran correlación que puede existir entre estos elementos. En conclusión, estos datos confirman la hipótesis de que los estilos de apego inseguros pueden estar asociados a mayores dificultades para establecer límites, priorizar el propio deseo o identificar situaciones de coerción sutil, reforzando así lo planteado en estudios previos como el de Dewitte et al. (2012) y el de Birnbaum et al. (2006), que ya señalaban la influencia del apego en la vivencia de la sexualidad y la vulnerabilidad relacional. El apego evitativo también presenta porcentajes elevados de RSND, alcanzando el 72.73% de las personas participantes, lo que sugiere que tanto la dependencia emocional como la evitación de la intimidad pueden estar asociadas con una menor capacidad para rechazar situaciones sexuales no deseadas y poner límites saludables a través de la seguridad y comunicación asertiva. Estos datos apuntan a la importancia de considerar el estilo de apego y el género como factores relevantes en la prevención y el abordaje terapéutico de estas experiencias.

Por otro lado, también puede extraerse como conclusión la correlación existente entre el estilo de apego y los motivos por los que realizaron las RSND. El principal motivo por el que se llevaron a cabo, independientemente del estilo de apego es el motivo de “era lo que tocaba/pedía la situación). Sin embargo, en las personas que presentan un estilo de apego ansioso, se encuentra una mayor variabilidad en los motivos de las RSND. Esto podría sugerir que las personas con este estilo de apego muestran una mayor vulnerabilidad ante presiones emocionales o coerción, posiblemente debido a su mayor necesidad de validación y miedo al abandono que caracteriza a este patrón de apego. En cambio, quienes tienen apego seguro o evitativo tienden a justificar estas conductas más por inercia o por cumplir expectativas sociales, y afirman menos frecuentemente motivos relacionados con el maltrato o el conflicto interno. Finalmente, quienes respondieron en esta categoría con la opción de “No lo sé” en cuanto a su estilo de apego destacan sobre todo la culpa (42,9%) y el miedo a reacciones negativas (28,6%), lo que podría indicar una falta de claridad en sus límites o autopercepción emocional.

El factor de género también genera conclusiones a resaltar, ya que se encuentran diferencias significativas en relación a las RSND realizadas con los elementos del apego y el género. A nivel general, se refleja que las personas socializadas como mujeres han experimentado más RSND que las personas socializadas como hombres, lo que coincide con la literatura previa que señala una mayor exposición de las mujeres a este tipo de experiencias en contextos íntimos (Hickman y Muehlenhard, 1999; World Health Organization, 2021), esto podría estar relacionado por factores socioculturales que marcan nuestra sociedad patriarcal,

desigualdades estructurales de género y dinámicas relacionales de poder. En concreto, las personas socializadas como mujeres que presentan apego ansioso son constituye el grupo de participantes que mayor prevalencia de RSND presenta. Este descubrimiento es especialmente significativo, ya que permite resaltar cómo la correlación entre la socialización de género, en el que las personas socializadas como mujeres a menudo se les refuerza el cuidado del otro por encima de las propias necesidades, y las dinámicas internas de miedo al abandono o dependencia emocional propias del apego ansioso, pueden generar un factor de riesgo y un espacio propicio para que se produzcan estas experiencias. En el caso de las personas socializadas como hombres, aunque las cifras son menores, se aprecian patrones similares: quienes presentan apego ansioso o evitativo refieren más RSND que quienes tienen apego seguro, lo que refuerza la hipótesis de que el estilo de apego es un factor de vulnerabilidad transversal, independientemente del género, aunque con mayor impacto en mujeres. Los motivos por los que se mantuvieron las RSND también se ve influenciado por el factor del género: en las personas socializadas como mujeres con apego ansioso destaca el miedo al enfado, la reacción negativa de la otra persona o la pérdida de la misma, seguido por el cumplimiento del guion sexual, coincidiendo con los resultados anteriormente mencionados y con los cánones dictaminados y reforzados por el carácter patriarcal de la sociedad actual. Por otro lado, las personas socializadas como mujeres con apego evitativo mantienen que los motivos de las RSND tienden más hacia la evitación del conflicto desde una distancia emocional, con menor referencia al componente de culpa. En personas socializadas como hombres, aunque la prevalencia es menor, se aprecian motivaciones equivalentes, pero con un peso relativamente mayor del guion y exigencias a nivel sexual como justificación. Con ello, se puede reflexionar acerca de la presión y normas sexuales que se esperan a nivel en las personas socializadas como hombres, como que tienen que presentar un nivel de deseo elevado o la idea de “tener que cumplir”. Con todo ello, se refuerza la relevancia de que el factor de género debe estar presente en las intervenciones terapéuticas a nivel general, y de la Terapia Sexual en particular, y que el enfoque de las mismas tiene que darse desde la perspectiva feminista, desde la cual se pueda trabajar y educar en patrones y mandatos sociales claramente establecidos y que tienen consecuencias significativas según todo lo anteriormente expuesto.

En cuanto a las áreas de impacto, los resultados muestran que las RSND generan especial impacto en el área emocional, la relación con el cuerpo (38.36%), las relaciones interpersonales (15,07%) y la esfera sexual (27, 04%), elementos clave en el trabajo de la Terapia Sexual. Respecto al plano emocional, se encuentran emociones como vergüenza, culpa, ansiedad y deterioro en la autoestima. Por ello, podría ser interesante incluir en algunos procesos terapéuticos donde la autoestima haya sido un elemento afectado técnicas

de la Terapia Sexual específicos para trabajar esta área, como la técnica del espejo (ajustadas a las necesidades y emociones de la persona). También se han encontrado repercusiones en la vivencia de los vínculos y relaciones sexoafectivas, especialmente, en el aumento de la desconfianza y en la dificultad de comunicación. Esto se deberá tener en cuenta a la hora de pautar y trabajar los procesos tanto individuales como en pareja y otros vínculos que se acompañe en terapia, como se comentará posteriormente en los puntos de interés de la Terapia Sexual. También se observaron consecuencias significativas de las RSND en la esfera sexual, especialmente en la disminución del deseo, que puede conllevar a una evitación de experiencias sexoafectivas. Estos resultados coinciden con otras investigaciones realizadas que señalan que las RSND, incluso cuando no implican violencia física explícita, pueden conllevar secuelas comparables a otros tipos de trauma sexual, afectando de forma transversal el bienestar psicológico, las relaciones interpersonales y la vivencia de la propia sexualidad. Estos hallazgos confirman la relevancia de integrar el abordaje de las consecuencias emocionales, relacionales y sexuales en la intervención terapéutica, así como de desarrollar herramientas específicas para el trabajo clínico en casos de RSND.

Un descubrimiento relevante estudiando los resultados respecto el grado de gravedad de las consecuencias experimentadas a raíz de las RSND es que únicamente el 15,12% de las personas encuestadas refiere no haber experimentado ninguna repercusión tras realizar RSND. Sin embargo, el 84,88% restantes afirman haber experimentado, en un grado u otro, repercusiones tras haber experimentado este tipo de relaciones. Dentro de este porcentaje, un 52.33% refiere haber experimentado consecuencias, pero no de alta gravedad o que las han podido gestionar, sin embargo, destaca especialmente el 32,56% de participantes que reportaron consecuencias graves o severas. Dicho ítem de consecuencias graves y severas se interpretan en esta investigación como potencialmente traumáticas y que encajan dentro del concepto de Trauma en Entorno Íntimo. Este dato resulta significativamente destacable, ya que indica que casi una de cada tres personas que han vivido RSND puede haber desarrollado secuelas profundas y duraderas (incluso pudiendo llegar a considerarse traumáticas) y, por tanto, requieren una identificación y evaluación específica de estas consecuencias y un abordaje especializado de las mismas. En los procesos terapéuticos, poder identificar el grado de impacto no solo permite dimensionar la magnitud de las dificultades, sino que también ayuda a guiar la intervención terapéutica, diseñando estrategias de prevención y sensibilización que reduzcan el riesgo de que estas experiencias deriven en trauma.

Los resultados obtenidos en esta área del estudio sobre el grado de consecuencias de las RSND coinciden con otras investigaciones previas realizadas, como Resick (2016), quien

expuso que los efectos inmediatos de las RSND con violencia incluyen síntomas como ansiedad, temblores, shock y una intensa desregulación emocional, seguidos de depresión, agotamiento y una sensación de malestar persistente. Adicionalmente, investigaciones recientes demuestran que incluso el acoso sexual no físico ni explícito, como comentarios o atención indeseada, se asocia con un aumento de síntomas de ansiedad, depresión, disminución de la autoestima, especialmente en personas socializadas como mujeres (Park, 2017). En el caso de las personas socializadas como hombres, se ha estudiado que la vivencia de RSND está relacionada con niveles elevados de ansiedad, depresión y síntomas de trastorno de estrés postraumático, reforzando la idea de que estas experiencias afectan emocionalmente a todos los géneros (Peterson, Voller, Polusny y Murdoch, 2023). Estas evidencias objetivas refuerzan los hallazgos de esta investigación, donde un 32,56 % de personas con RSND reportaron consecuencias graves, siendo potencialmente traumáticas. Estos datos, además, resaltan y refuerzan la idea que se defiende en el presente trabajo sobre la relevancia y la urgencia de que profesionales de la salud mental y sexual cuenten con formación específica y efectiva para identificar e intervenir en este tipo de vivencias.

Además, se identificó una mayor prevalencia de RSND en el rango de edad comprendido entre los 25 y 45 años, esto se podría interpretar como que se trata de la franja vital en la que suelen consolidarse los vínculos afectivo-sexuales y aumentar las exigencias del rol de pareja. Este descubrimiento podría reforzar lo que autores como Cruz (2025) o la revisión de Weinberg et al. (2010) defendían en sus trabajos: la existencia de una relación directa entre experiencias de trauma relacional temprano y una mayor probabilidad de someterse a situaciones de RSND en la edad adulta. Esto unido a los resultados comentados anteriormente respecto a que las personas con apego inseguro (ansioso o evitativo) mantienen más RSND que las que muestran un apego seguro, concuerda con esta hipótesis, ya que, el apego se construye en la infancia y en las relaciones vinculares previas de la persona y, si estas han sido inseguras o han presentado algún componente traumático, puede que produzca un apego inseguro en la adultez y, por consiguiente, un aumento de las probabilidades de presentar RSND. Por todo ello, se refuerza la idea de que la historia vincular y las experiencias relacionales previas juegan un papel decisivo en la manera en que las personas viven la intimidad sexual y las dinámicas de pareja, por lo que resulta fundamental que, en el abordaje terapéutico, se tenga en consideración el pasado relacional, el estilo de apego y la historia social de cada persona, ya que estas variables pueden ofrecer claves fundamentales para comprender no solo la aparición de RSND, sino también el impacto que tienen y las herramientas más adecuadas para su acompañamiento.

Como conclusión final del estudio cuantitativo, los resultados confirman la necesidad de que la intervención terapéutica aborde de forma conjunta la historia relacional de la persona, es

decir, el apego, las creencias y guiones sexuales, y los patrones de las RSND. El hallazgo de que las combinaciones de género y estilo de apego aumentan la vulnerabilidad a las RSND refuerzan la importancia de estrategias preventivas específicas, tanto en el ámbito de la educación afectivo-sexual como en la práctica clínica, para buscar habilidades de establecimiento de límites, comunicación asertiva y redefinición de la sexualidad desde el consenso mutuo. Además, confirma que el fenómeno de las RSND no puede entenderse únicamente como un fenómeno individual, sino que necesita un análisis interseccional que tenga en cuenta los factores de género, los estilos de apego y las presiones socioculturales que configuran las decisiones en la intimidad.

7.2. Conclusiones del estudio cualitativo exploratorio

Se extraen conclusiones clínicas de cada una de las entrevistas realizadas a las personas participantes del estudio y supervivientes de Trauma en Entorno íntimo.

-Primera entrevista

La primera entrevista refleja con claridad la enorme complejidad que conlleva el Trauma en Entorno Íntimo y la necesidad de un abordaje y acompañamiento terapéutico integrador y adaptado a las particularidades individuales de cada persona. Algunos elementos que se señalan como relevantes son la seguridad y validación emocional, la ausencia de juicio y el uso de un lenguaje simbólico y cuidadoso por parte de la terapeuta, los cuales facilitan el poder hablar y trabajar el trauma sin que esto implique una nueva retraumatización. Además, se resalta la importancia de incorporar al cuerpo como espacio de expresión y sanación. Por último, en este caso en concreto, se aprecia que el papel de la pareja es muy relevante como figura de apoyo, pero a la vez también como un elemento que puede llegar a ser un disparador del trauma, lo que refuerza la idea de la necesidad de incluir a la pareja de alguna manera en los procesos individuales o adaptar las necesidades en los procesos de terapia de pareja y otros vínculos. En concreto, puede ser relevante acompañar y trabajar las dinámicas vinculares con sensibilidad e incluir en el proceso terapéutico pautas y puntos de interés concretos para fomentar los vínculos de seguridad que estas personas necesitan.

-Segunda entrevista

En la segunda entrevista destacamos la importancia de la alineación ideológica como un factor que puede reforzar la alianza terapéutica y favorecer un entorno de comprensión y validación. La perspectiva de género, por tanto, se resalta como un elemento fundamental para acompañar estos procesos con la sensibilidad, criterio y mirada social que necesitan.

Se refuerza la importancia de validar y denunciar el impacto que puede conllevar en el trauma la retraumatización institucional, que puede provocar revictimización, desprotección legal y desprestigio profesional

La segunda entrevista pone de manifiesto el impacto que puede tener un trauma sexual vivido en el entorno laboral, no solo a nivel emocional, sino también social, legal y de la identidad de la persona. El acompañamiento terapéutico, por tanto, ha requerido un ritmo respetuoso y seguro que fomentara reconstruir la narrativa personal sin revivir la experiencia de forma invasiva y retraumatizante, como ha tenido que experimentar la persona anteriormente en el proceso legal.

Se refuerza la utilidad de las técnicas y herramientas simbólicas, como el uso de metáforas, ejercicios de regulación y conexión con el cuerpo como estrategias efectivas.

-Tercera entrevista

La tercera entrevista pone en evidencia, coincidiendo con las anteriores, la importancia de crear un entorno terapéutico seguro, respetuoso y gradual para trabajar el trauma en el entorno íntimo. Se vuelven a resaltar herramientas corporales y también creativas, tales como la escritura guiada, las visualizaciones o el uso simbólico de las cartas Dixit, como facilitadoras del proceso de regulación y expresión emocional.

A nivel sexual, se resalta la importancia de la psicoeducación y la resignificación de conceptos como la sexualidad, el deseo y el placer desde una perspectiva amplia, no coitocentrista, validando otras formas de intimidad y disfrute como medio para reconstruir la relación con el cuerpo. Además, la persona de la tercera entrevista verbaliza la dificultad común entre muchas personas con trauma sexual para categorizar como traumáticas sus experiencias, lo que confirma la necesidad de una mirada clínica que valide también lo sutil y lo simbólico. Con esta idea, se puede concluir como un punto de interés en el acompañamiento terapéutico la idea de no categorizar las experiencias de trauma en entorno íntimo y dar espacio a todas las experiencias que se hayan podido vivenciar por la persona como tal debido a la enorme variedad de vivencias que puede englobar este tipo de trauma y la necesidad de que todas sean validadas. Para ello, visibilizar en la población general y, en concreto, los profesionales, la enorme variabilidad de estas experiencias es fundamental. Por último, se refuerza el papel fundamental de la red de apoyo y del trabajo terapéutico que permite fomentar la autocompasión y una narrativa de empoderamiento.

-Cuarta entrevista

La cuarta entrevista resalta la coincidencia con las anteriores respecto a la relevancia de un acompañamiento terapéutico cuya base sea la validación, seguridad y el respeto a los tiempos de la persona que atraviesa el proceso de terapia.

A nivel técnico, se resaltan herramientas específicas como el trabajo de técnicas de regulación emocional, escritura terapéutica, conciencia corporal y especialmente el EMDR como técnica psicológica eficaz y método fundamental para tomar contacto con aspectos

difíciles desde un lugar de seguridad y regulación. Para la usuaria de la quinta entrevista, el trabajo con la niña interior se muestra especialmente reparador, permitiendo integrar pasado y presente desde la compasión.

En conclusión, este caso vuelve a resaltar los procesos basados en la validación, el traer a la persona al presente, trabajar los vínculos saludables y basados en la comunicación y el consenso y el respeto profundo por la narrativa de la persona.

-Quinta entrevista

La última entrevista resalta aspectos fundamentales para el acompañamiento terapéutico de personas que han vivido trauma en el entorno íntimo, destacando una serie de conclusiones significativas: en primer lugar, reafirma la relevancia de que la terapeuta cuente con formación especializada y que se conozca de antemano esta misma. Con ello, se puede reflexionar sobre lo relevante de la parte de divulgación y presentación de la terapeuta y sus capacidades, lo que genera desde el inicio una sensación de seguridad y validación para la persona. Puede ser interesante crear espacios sociales de cualquier cabida en los que se hable abiertamente de estas temáticas necesarias, pero, en ocasiones, tabú.

El trabajo con el cuerpo y con el momento presente aparece como un recurso terapéutico central, a través de ejercicios como el mindfulness, el enraizamiento corporal y el placereado, resaltando la importancia que tiene a la hora de realizar este tipo de ejercicios para las personas que han vivido un trauma en entorno íntimo, la sensación de control y de la seguridad en la experiencia corporal. Asimismo, se recoge la importancia de incluir a la pareja en el proceso terapéutico, tanto de manera directa como indirecta, con pautas que fomenten la comunicación, la conexión, la educación sexual no coitocentrista, la exploración de nuevas dinámicas y el respeto a los límites. Finalmente, la entrevista refleja que la capacidad de la red de apoyo, en concreto la pareja, para ofrecer opciones, escucha y flexibilidad, pueden ser factores facilitadores del proceso terapéutico, que, aunque doloroso, es descrito como necesario y reparador.

7.3. Análisis de pautas de intervención terapéuticas en Terapia Sexual en el Trauma en Entorno íntimo

A partir del análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en este trabajo, así como de la revisión bibliográfica previa, se han analizado elementos comunes y necesidades específicas en el acompañamiento a personas que han experimentado RSND y Trauma en Entorno íntimo. Estas relaciones, que en algunos casos derivan en un trauma en el entorno íntimo, necesitan de intervenciones que incorporen herramientas y estrategias terapéuticas sensibles al trauma, que incluyan el componente emocional, sexual y vincular, adaptadas a cada persona. Con esta finalidad, y siguiendo el objetivo principal de este

presente trabajo, se han elaborado una serie de pautas concretas para la Terapia Sexual, diseñadas para ofrecer una intervención específica y un marco seguro y sensible, que busque el trabajo de la seguridad corporal, el restablecimiento de la autonomía sexual y la construcción de una vivencia de la intimidad libre de coerciones. Esta propuesta nace de las voces de las personas entrevistadas, de la revisión estudiada, los patrones detectados en el estudio cuantitativo y de la experiencia clínica personal, y buscan aportar una guía práctica para profesionales que acompañan estos procesos.

-Creación de un espacio seguro y de validación

En primer lugar, con la información recogida en las cinco entrevistas y bajo la experiencia profesional recorrida, se concluye que el punto de partida imprescindible en la intervención con personas que han sufrido trauma en el entorno íntimo y que supone la base de su acompañamiento, es la creación de un espacio seguro y de validación absoluta, por la dificultad que pueden encontrar estas personas en encontrar estos elementos en los demás espacios de su vida y por ser un elemento fundamental que facilita la verbalización y el acompañamiento de estas vivencias. Siempre se trabajará desde el respeto incondicional a la experiencia subjetiva de la persona, sea cual sea su vivencia. Es fundamental que la persona profesional reconozca y legitime la amplia variabilidad de estas experiencias, defendiendo que cualquier vivencia que la persona perciba como traumática dentro de un contexto íntimo debe ser validada y abordada como tal, independientemente de su origen, forma o grado. Es importante no categorizar las distintas experiencias de trauma y visibilizar la enorme variabilidad de vivencias que pueden existir, especialmente hacia los profesionales que acompañan estos procesos. De esta manera, se promueve que la persona se sienta acogida y protegida, y que el trabajo terapéutico pueda desarrollarse sobre una base sólida de confianza.

-Inclusión de una perspectiva feminista y de género

Se considera como un elemento fundamental en la intervención con personas que han vivido Trauma en el Entorno Intimo el uso de un enfoque feminista y de género. Este enfoque fomenta que las personas, independientemente de su identidad de género, se sientan en un espacio seguro y permite visibilizar y cuestionar los patrones socioculturales derivados de una sociedad patriarcal que condicionan estas experiencias. Se considera significativamente relevante reconocer la influencia de estos sistemas de poder y desigualdad para comprender las dinámicas que pueden haber propiciado las RSND y sus consecuencias. Desde esta perspectiva, la terapia se convierte también en un espacio que valida y empodera y fomenta la conciencia crítica.

- Valoración del trabajo multidisciplinar

En el acompañamiento terapéutico de personas que han vivido Trauma en el Entorno Íntimo, se considera fundamental valorar si se necesita un trabajo multidisciplinar que incluya a otros profesionales, especialmente de la psicología clínica o la psiquiatría. En muchos casos, el acompañamiento desde la Terapia Sexual puede enriquecerse y potenciarse al combinarse con intervenciones especializadas en trauma, como el EMDR; una técnica científicamente validada para el tratamiento de experiencias traumáticas, coincidiendo con los testimonios de las personas entrevistadas en este estudio, las cuales afirman que el uso de esta técnica ha supuesto un apoyo y abordaje terapéutico significativo para las personas en su proceso. Este enfoque multidisciplinar no implica desplazar el trabajo sexual, sino integrarlo de forma combinada y coordinada con otros profesionales para favorecer un abordaje más completo y sensible a las necesidades de la persona.

- Características de la persona que acompaña

El rol de la persona profesional que acompaña en estos procesos resulta clave para generar seguridad y hay algunas características que se consideran relevantes respecto a su figura y su manera de comunicarse y mostrarse. Las entrevistas realizadas recalcan la importancia de que sea una persona empática, cálida y con un tono de voz agradable, que respete los tiempos de cada paciente y que fomente un espacio claro para abordar el tema del trauma en el entorno íntimo. Se recomienda evitar una actitud excesivamente directiva o la formulación de preguntas demasiado explícitas o centradas en detalles que puedan resultar invasivos y que no son necesarios, optando en su lugar por un acompañamiento sensible y progresivo. Es importante que la persona pueda escoger hasta dónde quiere compartir los datos y detalles de su experiencia, aunque sí se considera relevante el conocer si existe este tipo de trauma en la persona que acompañamos. Por ello, no se recomienda realizar preguntas demasiado explícitas o centradas en detalles, pero sí puede resultar útil incluir preguntas que permitan identificar estas experiencias de forma cuidadosa y respetuosa, que permitan abrir la puerta al diálogo sin forzar la exposición. Podría ser interesante incluir en las sesiones de evaluación, dentro de la entrevista de historia sexual preguntas enfocadas a investigar de manera cuidadosa este tema. Algunos ejemplos de preguntas sensibles pero directas podrían ser: *¿alguna vez has experimentado alguna vivencia a nivel sexual que te hayan generado sensaciones de malestar?, ¿alguna vez has sentido que tu cuerpo ha sido tocado o tratado de alguna manera que te ha podido incomodar? ¿alguna vez no has elegido de manera voluntaria y consciente alguna de tus vivencias sexuales?*

Cuando realizamos estas preguntas, se recomienda previamente pedir permiso y dar la oportunidad de poder elegir si quieren o pueden contestar en ese momento o más adelante,

ya que es fundamental que las personas que han experimentado este tipo de trauma sientan que tienen el control de sus decisiones y de su proceso. Es importante no tener miedo a preguntar, ya que se puede reforzar la silenciación la cual puede reforzar la sensación de desprotección o soledad de estas personas en su vivencia del Trauma en Entorno Íntimo.

También es importante el validar y permitir que la persona pueda decidir libremente qué quiere hacer con su vivencia traumática, teniendo en cuenta que en algunos procesos puede ser la primera vez que verbalicen o identifiquen estas experiencias. Por ello, es fundamental no presionar para que lo comparta o denuncie fuera de ese espacio seguro de terapia, sino darle un espacio seguro para que sea ella la que pueda reflexionar sobre lo que quiere y necesita hacer.

Asimismo, el uso de metáforas se ha detectado en varias de las respuestas de las entrevistadas y se ha reforzado como una herramienta especialmente útil, ya que supone un lenguaje simbólico y no intrusivo para verbalizar y exponer experiencias y emociones vinculadas al trauma.

- Garantizar la sensación de control en todo el proceso terapéutico

Una de las necesidades centrales y fundamentales en el acompañamiento terapéutico del Trauma en el Entorno Íntimo es la recuperación de la sensación de control, ya que normalmente esta se ve perdida o dañada durante la experiencia traumática. Por tanto, a lo largo de todo el proceso es primordial que la persona sienta que tiene capacidad de decisión sobre su cuerpo, su sexualidad y su propio proceso. Para conseguir y reforzar esta sensación se pueden tener en cuenta algunas dinámicas como explicar de forma clara y comprensible en qué fase de la terapia se encuentra, cómo se desarrollarán las sesiones, explicar las decisiones terapéuticas que se van tomando, ofrecer, si se puede, varias opciones, y explicar cuál es la finalidad de las pautas o ejercicios propuestos, permitiendo siempre que la persona decida si llevarlos a cabo, en qué momento y hasta dónde.

Por otro lado, en las intervenciones con la pareja, especialmente en ejercicios de carácter afectivosexual o corporal como el placereado, se debe priorizar que la persona pueda establecer y verbalizar límites, decidir zonas de contacto y cómo se realizará ese contacto, utilizar palabras de seguridad y dar la opción explícita detener el ejercicio en cualquier momento.

En el caso de que la terapia se realice de manera presencial, también es importante ofrecer la opción de elegir la forma de saludo o contacto físico con la persona profesional que la acompaña, de modo que incluso estos gestos refuercen la sensación de control y respeto hacia sus límites.

-Educación sexual adaptada y reconstrucción de una nueva sexualidad

La educación sexual es un punto esencial en cualquier proceso de Terapia Sexual, pero en el acompañamiento de personas que han vivido Trauma en el Entorno Íntimo se potencia esta relevancia. Es un punto clave ofrecer información clara, objetiva y empírica sobre la sexualidad y su funcionamiento y desmitificar creencias y normas probablemente instaladas y reforzadas por su vivencia.

En esta línea, la intervención debe incluir la eliminación de mitos y creencias limitantes, así como crear una sexualidad no centrada exclusivamente en los genitales o en la penetración, buscando la desgenitalización y la deconstrucción del coitocentrismo. Para ello, se pueden fomentar dinámicas y prácticas erótico-afectivas que resulten seguras y agradables para la persona, como masajes, duchas sensuales, caricias, contacto con objetos suaves u otras experiencias que no activen recuerdos traumáticos. Siempre que sea posible, se recomienda incluir a la pareja o vínculos en este proceso de educación sexual, de modo que puedan compartir un lenguaje y un espacio seguro común y comprendan las necesidades y límites de la persona.

-El trabajo del deseo

Coincidiendo con el punto anterior, trabajar en la fase de la respuesta sexual del deseo y apropiarse a la persona que se acompaña de su deseo y del poder que tiene sobre él es una parte muy importante de muchos procesos de la Terapia Sexual, pero en personas que han vivido Trauma en Entorno íntimo tiene una especial relevancia. Con frecuencia, es una parte de su sexualidad que puede verse afectada, en muchos casos, como un mecanismo de protección ante posibles momentos de intimidad que algunas de estas personas pueden vivir como algo amenazante. Normalmente, reprimir este deseo se siente como una vía para que no se den estos espacios y prevenir momentos de intimidad que pueden vivir como amenazantes. Sin embargo, si no se tiene conciencia de ello se puede vivir con mucha perturbación y malestar, y puede ir de la mano con considerarse personas con un deseo sexual bajo, aunque puede no concordar con su deseo real, sino con el bloqueo corporal y las estrategias de protección que se utilizan.

Por ello, podría ser interesante ofrecer información clara y validante sobre las fases y tipos del deseo sexual, normalizando que en determinados momentos este pueda estar inhibido o ser variable y ayudando a la persona a entender que esto forma parte de un proceso natural. Algunas creencias que suelen aparecer en estas personas pueden ser “hay algo malo en mí” o “estoy dañada para siempre”, desde la conclusión que la experiencia traumática vivida les ha determinado y determinará en su sexualidad. Es importante por ello, educar en los

mecanismos y fases naturales de la sexualidad, independientes de su situación personal, como algo natural y válido y poder dotarles del poder de reapropiarse de su sexualidad.

Dentro del trabajo del deseo, se recomienda asegurarse de que no se estén dando patrones de persecución en la pareja o vínculos afectivos sexuales, ya que son dinámicas muy habituales en este tipo de personas y relaciones. Este círculo, dificulta de manera significativa la conexión del deseo de la persona que ha vivido Trauma en Entorno íntimo y puede incluso reforzar la sensación de no control o de retraumatización de la experiencia. Para la pareja o vínculo también puede ser una dinámica complicada y frustrante que puede generar mucho malestar y reforzar la culpa, por ello es fundamental evaluar la posibilidad de este patrón y dar como pauta el crear espacios de seguridad, y pedir que sea la persona la que pueda acercarse para vincularse hasta donde su cuerpo le permita y desee.

- Divulgación especializada y visibilidad

Para muchas personas que han vivido Trauma en el Entorno Intimo, resulta especialmente tranquilizador y motivador saber que la profesional puede acompañarles en estas vivencias en concreto, ya que a veces pueden sentir que no encuentran los espacios para poder hablar de ello, pudiendo pensar que es algo poco frecuente y específico de su persona. Por ello, la visibilidad profesional en estos ámbitos, a través de la divulgación en redes sociales, medios de comunicación, talleres o espacios comunitarios, contribuye a generar confianza y a romper el silencio en torno a la sexualidad y el trauma. Esta divulgación libre y concreta puede ayudar a potenciales usuarias a identificar que existe un espacio seguro y especializado donde podrán ser acompañados en temas sensibles y complejos como en el que necesitan abordar, así como a reducir el estigma que se puede generar con estas temáticas.

-Dar un espacio especial al cuerpo y a la conexión con él

Como se ha mencionado en la bibliografía, ante las experiencias traumáticas el cuerpo puede reaccionar con una respuesta de alejamiento o disociación corporal como vía de defensa. Esto, por supuesto, puede dificultar en proceso de Terapia Sexual y de conexión con el placer, el cuerpo y el deseo de la persona que se acompaña. Por ello, el trabajo corporal se considera un pilar fundamental en el acompañamiento a personas que han experimentado Trauma en el Entorno íntimo. Es fundamental incluir prácticas y herramientas que permitan a la persona reconectar con su corporalidad desde un lugar de seguridad y cuidado. Por ejemplo, se pueden proponer ejercicios como el escáner corporal, el mindfulness o las técnicas de enraizamiento, ya que pueden ayudar a situar y anclar a la persona en el presente y a reforzar la sensación de que su cuerpo está aquí y ahora, a salvo. Además, se ha demostrado que dinámicas como el yoga sensible al trauma, el baile terapéutico, los

movimientos expresivos frente al espejo o los masajes conscientes pueden proporcionar una herramienta eficaz para la reapropiación positiva del cuerpo. También se pueden utilizar recursos sensoriales cotidianos, como oler un aroma, encender una vela o inciensos, tocar una textura agradable o saborear lentamente un alimento, que contribuyen a recuperar la conexión sensorial y la capacidad de disfrute.

-Incorporación del Sistema Nervioso y los estados de alerta del cuerpo

Aunque esto se considere un trabajo más asociado a la terapia psicológica, es fundamental incluir y dar pautas sencillas sobre los estados del cuerpo y activación fisiológica en las personas que han sufrido Trauma en Entorno íntimo como una vía fundamental de autoconocimiento, validación y respeto a sus tiempos y su cuerpo.

Una herramienta sencilla y eficaz es la incorporación de un “termómetro emocional”, basado en un código de colores que facilite el reconocimiento del estado en el que se encuentra el cuerpo. Se puede explicar a la persona, por ejemplo, que la zona verde se corresponde a un estado de calma, conexión del cuerpo y seguridad (lo que en términos clínicos se define la vía ventrovagal descrita en el marco teórico del trabajo), y que es únicamente en este estado donde se pueden experimentar experiencias corporales e íntimas desde el disfrute y la tranquilidad. Sin embargo, se tiene que explicar que es recomendable no forzar encuentros ni en la zona roja, aquella que hace referencia a la hiperactivación, el nerviosismo, la tensión muscular o la ansiedad y en la que sería recomendable realizar ejercicios de relajación o regulación antes de avanzar, ni desde la zona azul, la cual representa estados de bloqueo, disociación o colapso corporal, siendo más apropiado realizar ejercicios de enraizamiento o de conexión con el cuerpo, como los que se han especificado anteriormente.

Se promoverá que, en el caso de personas con pareja o vínculos, este recurso puede compartirse como una herramienta que facilite la comunicación y el respeto de los límites. Introducir la identificación y la verbalización conjunta de estos estados y los colores fomenta la confianza y la corresponsabilidad en el espacio íntimo.

-Manejo de pensamientos intrusivos

De manera frecuente, las personas que han sufrido Trauma en Entorno íntimo, pueden experimentar pensamientos intrusivos, flashbacks o imágenes relacionadas con la experiencia traumática, especialmente en situaciones de intimidad o conexión con otras personas, ya que estas situaciones pueden ser disparadores que recuerden el trauma. Por supuesto, la presencia de estos insights son síntomas compatibles de un estrés post traumático, lo cual deben abordarse de manera más profunda en el marco de la terapia psicológica, sin embargo, en Terapia Sexual se pueden ofrecer estrategias pertenecientes a

la disciplina de la Sexología Clínica de acompañamiento que permitan a la persona gestionar estas situaciones.

Por ejemplo, un recurso ampliamente utilizado en la Terapia Sexual es el trabajo de la clave erótica para favorecer la activación del deseo mediante pensamientos o estímulos eróticos elegidos por la persona. En esta línea, en el abordaje de personas que han vivido Trauma en Entorno Íntimo, reforzar y entrenar la clave erótica adquiere aún más relevancia ya que puede permitir disponer de un anclaje interno al que regresar cuando los pensamientos intrusivos aparezcan y recuperar de esa manera el control sobre su vivencia sexual.

Otra recomendación importante es el uso de ejercicios de enraizamiento y conexión corporal como los mencionados anteriormente, los cuales se emplearán con el objetivo de conectar y anclar a la persona al momento presente y reforzarles la sensación de seguridad de la experiencia actual. Por supuesto, es esencial validar que la persona tiene el derecho a pausar o interrumpir el encuentro sexual en cualquier momento, favoreciendo así la comunicación abierta con la pareja o vínculo y reforzando su capacidad de poner límites.

En los casos en los que se comparte la experiencia con otra persona, se pueden proponer dinámicas y ejercicios de conexión conjunta, como mirarse a los ojos, darse un masaje, ducharse juntas o practicar ejercicios de respiración sincronizada, que puedan facilitar la recuperación de la sensación de seguridad y reforzar a la persona la sensación de que está eligiendo conscientemente ese encuentro y que se encuentra a salvo.

-Ejercicios y herramientas de la Terapia Sexual especialmente importantes

Dentro de la variabilidad que encontramos dentro de la terapéutica de la Terapia Sexual y de los ejercicios propuestos de la misma, en el acompañamiento de personas que han experimentado Trauma en Entorno íntimo podemos destacar algunas que se consideran especialmente relevantes, y con posibilidad de tener en cuenta algunas modificaciones.

En primer lugar, el trabajo de la clave erótica, como la incorporación en el día a día de las “gafas eróticas”, adquiere una relevancia superior, ya que es fundamental favorecer la conexión con el cuerpo y el placer no genital, explorando el cuerpo más allá de la genitalidad y el coito.

Asimismo, los ejercicios de desinhibición y de “actuar” que fomentan y entrenan el dejarse llevar, soltar el control y potenciar las sensaciones, pueden resultar muy valiosos en estos procesos, ya que, como se ha comentado a lo largo del presente trabajo, la sensación de alerta, así como la desconexión corporal que pueden experimentar estas personas, puede hacer que se mantengan desde un plano más cohibido, tenso y mecánico, lo que dificulta la conexión con el placer.

En esta misma línea, y como adicional para trabajar la desinhibición y la conexión con el disfrute, otra herramienta útil es el Análisis Transaccional (padre, madre, adulto, niño), muy empleado en Terapia Sexual. Las personas que han experimentado experiencias traumáticas asociadas al entorno íntimo, pueden tener muy desarrolladas la parte padre, es decir, el control, la rigidez, la racionalidad y la desconexión con el placer. Por ello, puede ser interesante explicar y trabajar con estas posiciones del yo para que puedan identificar cuándo están instaladas en roles de exigencia, alerta o control, y fomentar que se den permiso para habitar con mayor frecuencia el estado niño que fomenta el juego, disfrute y la espontaneidad, o en el adulto, conectando con la presencia y la conciencia.

La autoestima sexual también puede adquirir un valor fundamental en estas intervenciones, ya que, como se ha reforzado en las respuestas de la investigación realizada, la autoestima puede resultar una de las áreas más gravemente afectada en quienes han sufrido trauma íntimo. Para ello, ejercicios como la técnica del espejo pueden resultar muy útiles, siempre que sea adaptándolos al ritmo de cada persona. Se pueden proponer alternativas como empezar realizándose con ropa, en penumbra o incluso bailando frente al espejo, para luego ir incorporando mayor contacto y aceptación corporal progresiva.

Las técnicas de respiración y relajación muy empleadas en Terapia Sexual cobran aquí un papel aún más relevante, al facilitar la regulación del sistema nervioso y favorecer estados de calma que permiten abrirse al encuentro erótico desde la seguridad. Se pueden proponer ejercicios de respiración, escáner corporal, técnica de Jacobson, o incluso de relajación del músculo pubococcígeo.

Por último, otra de las herramientas de Terapia Sexual que puede ser muy poderosa en estos procesos, es el placereado, adaptado a las necesidades específicas de las personas con trauma. Puede resultar fundamental que sea la persona quien mantenga el control, incluso si está en el rol receptor, para ello, se puede proponer algunas ideas como: definir con claridad zonas seguras y zonas prohibidas, incluso hacer un mapa corporal, incorporar elementos intermedios (como plumas, telas o utensilios) para facilitar un acercamiento progresivo, establecer palabras de seguridad para detener el ejercicio en cualquier momento si se llegara a necesitar, o incluso ajustar condiciones como la luz o la distancia. De este modo, se crea un marco de seguridad y conexión con una misma y la otra persona. Estas ideas también pueden ser aplicadas al ejercicio del autoplacereado de manera individual.

-Incorporación de la pareja/vínculo en la Terapia Sexual

Por último, se considera relevante incluir a la pareja y/o vínculos sexoafectivos de la persona en el proceso de terapia. Como base de todo acompañamiento, se debe buscar que sean un

espacio, de validación y de seguridad, trabajando para crear un lugar de apoyo, cuidado mutuo y reconstrucción del placer desde la libertad y la confianza.

Para ello, la pareja o vínculo puede ser incluida de manera directa si fuera posible y la persona estuviera dispuesta, asistiendo a algunas sesiones, o indirecta, a través de la comunicación y el compartir pautas y conclusiones que se trabajen en las sesiones. En ambos casos, es fundamental ofrecer psicoeducación sexual y emocional, con el fin de desmontar mitos (como el coitocentrismo), fomentar la desgenitalización de la sexualidad y abrir posibilidades de intimidad más amplias, basadas en la conexión afectiva, la ternura y el disfrute compartido.

Un elemento fundamental es trabajar con ambos miembros del vínculo o de la pareja la comunicación asertiva y la expresión de límites claros, creando un espacio en el que la persona que ha experimentado el trauma pueda decidir los tiempos y las formas de acercamiento, así como verbalizar de manera clara aquellas situaciones que no desea experimentar y que no se realicen por motivos ajenos al deseo real y la conexión con su cuerpo. En esta línea, se pueden proponer ejercicios como mirarse a los ojos, darse masajes, programar citas conscientes o realizar dinámicas de conexión no genitales permiten establecer experiencias seguras y reparadoras. Otra herramienta de utilidad puede ser el uso compartido del “termómetro emocional” con el objetivo de que ambas partes puedan identificar sus estados internos, comunicar en qué color o zona se encuentran y actuar en consecuencia, evitando situaciones de desconexión o sobreexigencia.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta y trabajar para deconstruir los roles tradicionales de presa-depredador, cuidadora-salvadora o de exigencia de disponibilidad, y crear un espacio en el que el acercamiento sexual y afectivo sea protagonizado por la persona que ha sufrido el trauma, devolviéndole así la capacidad de decisión propia y control sobre su cuerpo y su deseo. Además, puede ser útil ofrecer opciones diversas en ejercicios como el autoplacereado, utilizando distintas herramientas o formas de exploración, para que la elección sea consensuada y ajustada a la seguridad de la persona.

7.4. Conclusión final

A lo largo de este trabajo se ha evidenciado que las RSND y el Trauma en Entorno íntimo son una realidad innegable e instaurada en la vida cotidiana, pudiendo conllevar consecuencias significativas a nivel psicológico, vincular y sexual. La integración de los resultados del estudio cuantitativo y el cualitativo muestra una coherencia significativa entre ambas, ya que tanto los resultados cuantitativos, que muestran la elevada frecuencia de estas relaciones y la gravedad de sus secuelas en un porcentaje importante de las personas participantes, como los resultados cualitativos, que dan voz a las vivencias personales de las

personas entrevistadas, coinciden en destacar y reforzar la necesidad urgente de abordar este fenómeno en el acompañamiento terapéutico general, y en concreto en la Terapia Sexual. La investigación realizada confirma que los estilos de apego inseguros y el factor de género son factores de vulnerabilidad, así como que las consecuencias de las RSND pueden ir desde leves hasta experiencias claramente traumáticas que impactan en la autoestima, la vivencia corporal, la vinculación interpersonal y la sexualidad.

Por ello y en base a estos resultados, se puede concluir que la Terapia Sexual no puede ni debe pasar por alto esta realidad y necesita incluir pautas específicas y sensibles al Trauma en el Entorno Íntimo, que permitan y favorezcan a las personas que se acompañan a reconstruir su sexualidad desde la seguridad, la conexión y el respeto absoluto a sus tiempos y vivencias. Entre estas pautas se incluyen la creación de un espacio seguro y de validación, con un enfoque feminista y de género como pilar fundamental y firme, la posibilidad de un trabajo multidisciplinar (con psicología y psiquiatría, incluyendo herramientas como EMDR), la relevancia de algunas características de la persona que acompaña, como la calidez, la empatía y el no ser excesivamente directiva, así como el uso de metáforas como recurso simbólico y no invasivo. También se considera fundamental la sensación de control de la persona, el fomento de la educación sexual integral y la desmitificación de la sexualidad genitalizada, la incorporación del trabajo corporal y el Sistema Nervioso. Se han propuesto dinámicas concretas como el placereado adaptado, la técnica del espejo, el análisis transaccional o ejercicios de autoestima, siempre respetando los ritmos de la persona. Por último, se resalta la idea de incluir a la pareja o vínculos sexoafectivos, trabajando con ellos la comunicación asertiva, los límites y la construcción de un espacio íntimo seguro.

En conclusión, este trabajo, que nace de una motivación profesional y personal y como un acto de compromiso y una vía para dar voz a las personas que han vivenciado estas experiencias, pone de manifiesto que las relaciones sexuales no deseadas y el Trauma en el Entorno Íntimo son fenómenos con gran impacto en la salud sexual y emocional, y que requieren de una atención especializada y sensible en la Terapia Sexual. Trabajar desde este enfoque y con estas pautas no solo puede permitir acompañar de manera más eficaz y humana a quienes han vivido estas experiencias, sino que también contribuye a visibilizar una dura realidad para muchas personas y para reivindicar y defender la manera en que entendemos y practicamos la sexualidad, la cual solo se puede concebir como un espacio de libertad, elección, seguridad y placer compartido.

8. Bibliografía

- Birnbbaum, G. E., Reis, H. T., Mikulincer, M., Gillath, O., y Orpaz, A. (2006). When sex is more than just sex: Attachment orientations, sexual experience, and relationship quality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 91(5), 929–943. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.5.929>
- Cruz, S. (2025). Técnicas de Regulación Emocional en Psicoterapia – trauma en el entorno íntimo [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=i0AE6BX9kDM>
- Dewitte, M., Dewitte, L., y Buysse, A. (2012). The role of attachment and sexual motivation in explaining sexual satisfaction. *Journal of Sex Research*, 49(2–3), 202–213. <https://doi.org/10.1080/00224499.2011.576351>
- Díaz, A.Y., Garrido, L.E., Aranda, C. y Parrón, T. (2020). Del apego adulto a la infidelidad sexual, un análisis de mediación simple. *Psykhé*, 29, (2).
- Eurostat. (2018). Violence against women: An EU-wide survey. European Union Agency for Fundamental Rights. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Fisher, B. S., Daigle, L. E., Cullen, F. T., y Turner, M. G. (2016). Unsafe at any age: Sexual assault and victimization of children and adolescents. *Journal of Interpersonal Violence*, 31(4), 629-652.
- Gómez Zapatain, J. (2018). Apego y terapia sexual: aportaciones desde la teoría del apego. Alianza editorial.
- Gómez Zapitain, J. (2021). Apego y sexualidad: aportaciones para la práctica profesional en el ámbito de la sexualidad. Congreso Internacional de Sexualidad, Universidad de Valencia, España.
- Gómez Zapiain, J. G., Ortiz, M. J., y Lope, J. G. (2011). Experiencia sexual, estilos de apego y tipos de cuidados en las relaciones de pareja. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 27(2), 447-456.
- Hickman, S. E. y Muehlenhard, C. L. (1999). “By the semi-mystical appearance of a condom”: How young women and men communicate sexual consent in heterosexual situations. *Journal of Sex Research*, 36, 258–272
- Ibaceta, F., Plaza, V., y Poulsen, G. (2020). Apego y sexualidad: una revisión a partir de la experiencia clínica. *Vincularte*, (5), 22-36.
- Instituto de la Mujer. (2020). Estudio sobre la percepción social de la violencia sexual. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. <https://www.inmujeres.gob.es>

- López, E. (2021). Consentimiento, consenso y deseo: Ética del encuentro sexual en tiempos de cambio. *Revista de Estudios de Género y Sexualidad*, 28(2), 34-47.
- Ogden, P. (2006). *Trauma and the body: A sensorimotor approach to psychotherapy*. Norton and Company
- Organización Mundial de la Salud. (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: Prevalencia y efectos de la violencia conyugal y la violencia sexual no conyugal sobre la salud. <https://www.who.int>
- Park, A. (2017). Here's what sexual harassment does to your health. *TIME*. <https://time.com/5017072/sexual-harassment-psychological-damage/>
- Peterson, Z. D., Voller, E. K., Polusny, M. A., y Murdoch, M. (2023). Sexual victimization and mental health in men: Examining the moderating role of gender norms. *Archives of Sexual Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s10508-023-02717-0>
- Porges, S. W. (2011). *The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation*. W. W. Norton & Company.
- Pugh, B., y Becker, P. (2018). Exploring definitions and prevalence of verbal sexual coercion and its relationship to consent to unwanted sex: Implications for affirmative consent standards on college campuses. *Behavioral Sciences*, 8(8), 69. <https://doi.org/10.3390/bs8080069>
- Resick, P. A. (2016). Effects and aftermath of rape. https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_and_aftermath_of_rape
- Ruppert, F. (2021). *Amor, deseo, trauma: Hacia una identidad sexual sana* (A. M. Villar Peruga, Trad.). Herder Editorial. ISBN-13: 978-8425446382
- Shapiro, F. (2001). *Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols, and procedures* (2nd ed.). The Guilford Press.
- Shapiro, F. (2013). *Supera tu pasado: Tomar el control de la vida con el EMDR*. Editorial Kairós.
- Van der Kolk, B. A. (2015). *El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma*. Eleftheria
- World Health Organization. (2013). *Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*. WHO Press.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and non-partner sexual violence against women*. Geneva: World Health Organization

9. Anexos

Anexo 1. Cuestionario creado para la encuesta cuantitativa

<p>1. ¿Con qué género te identificas?</p> <p>-Hombre</p> <p>-Mujer</p> <p>-No binario</p>
<p>2. ¿Cuál es tu rango de edad?</p> <p>- 18-25 años</p> <p>- 25-35 años</p> <p>- 35-45 años</p> <p>- 45-55 años</p> <p>- Más de 55 años</p>
<p>3. ¿Con qué estilo de apego te identificas?</p> <p>-Apego seguro (confían en los demás y en sí mismas, se sienten cómodas con la intimidad, estabilidad)</p> <p>-Apego ansioso (inseguridad en ellas, necesidad en la otra persona, suelen temer el abandono y tienden a la dependencia emocional)</p> <p>-Apego evitativo (inseguridad en las demás, temen la cercanía emocional y valoran mucho su independencia)</p> <p>-No lo sé</p>
<p>4. ¿Has mantenido alguna vez relaciones sexuales no deseadas, es decir, cuyo objetivo no fuera únicamente el placer y el disfrute, por ejemplo, por “cumplir” “Porque tocaba”, porque han insistido...?</p> <p>-Nunca</p>

-A veces

-Frecuentemente

Continuar el cuestionario solo si la respuesta anterior es positiva

5. ¿Cuál fue el motivo de tenerlas?

-Por miedo a que la otra persona se enfadara, discutir, reacciones negativas

-Porque era lo que “tocaba”/ pedía la situación/llevábamos mucho sin hacerlo

-Por no sentirme mal, culpable, no suficiente...

-Otras

6. ¿Crees que esas relaciones no deseadas han tenido algún impacto en ti y/o en tu vida sexual?

-Ningún impacto

-Sí, pero no en mayor medida o lo he podido gestionar

-Definitivamente y de manera clara y profunda

7. En el caso de que la respuesta anterior sea positiva, ¿en qué áreas ha podido tener influencia?

-En mi deseo

-En la frecuencia de las relaciones

-En mi autoestima o bienestar emocional

-En mis relaciones interpersonales

-Otras:

Anexo 2. Entrevista de la investigación cualitativa

Primero, antes de empezar a responder la entrevista, busca un buen momento y lugar para ti para contestarla, puede ser algo removedor para ti, y estará bien. Lo segundo, si estás haciendo esta entrevista, quería decirte que siento mucho que tuvieras que vivir la situación traumática por la que a día de hoy estás escribiendo esto, y, por supuesto, agradecerte muchísimo que estés colaborando en mi investigación y que me permitas acompañarte en tu proceso terapéutico. Gracias, de verdad.

Por último, quiero que sepas que la información será anónima y que todas las preguntas son opcionales, por si no puedes o quieres contestar a alguna. Cualquier pregunta, no dudes en escribirme.

1. ¿Qué fue lo que te impulsó a tomar la decisión de comenzar terapia?
2. ¿Qué elementos o características del o de la terapeuta son importantes para ti para que te pueda acompañar en tu proceso y te puedas sentir cómoda y segura? (por ejemplo, respecto al vocabulario/lenguaje, comunicación no verbal, cercanía...)
3. ¿Qué es lo que crees que más te ha ayudado a poder hablar y verbalizar tu experiencia traumática en tu proceso terapéutico y/o personal?
4. ¿Qué aspectos/elementos crees que te generan malestar o te han podido o pueden dificultar este proceso terapéutico?
5. ¿Qué propuestas, pautas, herramientas o ejercicios crees que te han podido ayudar en tu proceso (a nivel emocional, corporal, sexual, cognitivas...) que hayamos podido proponer en terapia o que hayas encontrado tú fuera de ella?
6. En caso de tener pareja/parejas/vínculos que te acompaña en este proceso, ¿cómo es su vivencia de este proceso, qué te ayuda a ti de él/ella/elle para continuar con el proceso?, ¿quién o quiénes son tu red de apoyo y qué necesitas de ellos/as?
7. Por último, y solo si quieres y está bien para ti, puedes comentar o expresar libremente lo que quieras o necesites sobre tu experiencia traumática, las consecuencias que sientes que ha podido tener en tu vida personal/emocional/sexual, o de tu proceso terapéutico. Siéntete completamente cómoda y libre para escribir o no escribir lo que necesites.

*Si cualquiera de estas cosas necesitas abordarla en terapia, o que las recojamos juntas, por favor, verbalízamelo y lo abordaremos juntas.